

ГОСУДАРСТВО, ОТРАСЛЬ, ОХОТНИКИ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С.П. Матвейчук, с.н.с., ВНИИОЗ

За последние десять лет охотоведческая общественность познакомилась с доброй дюжиной различных программных документов, касающихся охотничьего хозяйства. С многочисленными вариантами и связанными с ними публикациями в охотничьей прессе количество материалов переваливает за сотню. Формального результата в виде утверждённого правительством или ведомством акта нет и не предвидится, обсуждения, по видимому, зашли в тупик.

Основной причиной считаются неустранимые противоречия подходов Охотдепартамента России и Росохотрыболовсоюза. Эта причина очевидна, лежит на поверхности, и её мы ещё коснёмся. Гораздо более интересной представляется содержательная сторона проблемы.

Она состоит, как мне кажется, в том, что авторы всех обсуждавшихся документов пытались описать состояние и перспективы охотничьей отрасли, опираясь на приоритеты и ценности предшествующего, в основном советского, периода. Пафос и стиль этой эпохи — снос, строительство и реконструкция, осуществляемые чрезвычайными мерами путём концентрации усилий — отразился как в заголовках обсуждавшихся документов, поименованных, большей частью, концепциями развития охотничьего хозяйства, так и в антикризисных формулировках предложений, адресованных, главным образом, органам государственной власти.

1. О КРИЗИСЕ И РАЗВИТИИ

Свидетельствами кризиса выдвигаются два якобы имеющих место обстоятельства — фатальная угроза ресурсам и обвальный распад отрасли.

Ни того, ни другого, однако, не наблюдается. Снижение численности бесспорно только по некоторым видам копытных животных. Оно велико, но укладывается в обычные амплитуды вековых колебаний и во всяком случае не угрожает им как видам. Да, совсем недавно кабан и лось подошли к тундре, но, строго говоря, влияние охотничьего хозяйства на этот процесс не было определяющим. Любому вольно было ставить их экспансию себе в заслугу, но вменять в обязанность кому бы то ни было удерживать их у Полярного круга неразумно.

Под развалом отрасли понимается, как правило, упадок большинства охотничьих хозяйств и многих низовых обществ охотников. Опасения охотоведов, видящих за банкротством организаций банкротство отрасли, имеют чисто терминологическую основу — они восходят к бытовавшему в советское время пониманию отрасли как совокупности хозяйствующих юридических и равных им лиц — организаций и предприятий. Кризис испытывают образования, в разной степени навязанные отрасли государством для выполнения конкретных целей: увеличения выхода и уменьшения оседания пушнины — в промысловом секторе и финансирования организационных, охранных и биотехнических мероприятий за счёт охотничьей части населения — в так называемом спортивном. Государство утратило хозяйственно-финансовые цели в охотпользовании — отмирают и соответствующие образования, ранее поддерживавшиеся налоговыми льготами, сниженным тарифом, повышенными надбавками, прямым финансированием и возможностью введения собственных сборов, гарантированным закреплением угодий.

Термин “развитие” применительно к процессам традиционно определяется как закономерное изменение, переход из одного состояния в качественно другое, более совершенное (от старого к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему).

Близко к нему стоит понятие прогресса.

Постсоветские общественные науки, насколько я могу судить, стали гораздо осторожнее обращаться с этими понятиями, учитывая их оценочный оттенок, и склоняются к тому, что точного ответа на вопрос о том, какое устройство общества, государства, хозяйства более развитое или более прогрессивное (например, Новгородская республика или Российская империя, Греция античная или нынешняя, и т.п.), не существует ввиду некорректности самого вопроса. Ни количественный рост, ни структурное усложнение не признаются сейчас несомненными свидетельствами прогресса, развития.

Наличие, количество, многообразие и частота преобразований организационных форм охотхозяйствующих единиц — посредников между охотником и государством, находившихся в предшествовавшие десятилетия под определяющим влиянием последнего — не является ни критерием развитости отрасли, ни её сущностной характеристикой.

В дрейфующем массиве генов человечества доля генов выслеживания, преследования и добычи животных неизбывна и, возможно, относительно стабильна. Говорить о развитии охоты не приходится. Изменялись численность и состав охотников и дичи, техника добывания (причём, оборудование усложнялось, а приёмы, напротив, главным образом упрощались), но ни одного изменения не то что методологического, но и даже технологического уровня не зафиксировано. Популяционное мышление сделало охотпользование потенциально более осмысленным, а биотехнические изыскания — потенциально более активным, но и только.

Охота не развивается, она бытует, претерпевая количественные колебания (числа участников, объектов и результатов), бытует, не пресекаясь и не изменяясь качественно. Она является опорным, сущностным элементом охотничьей отрасли.

Текущие ресурсные проблемы относительно и временны, в обозримом будущем катастроф масштаба оледенения (также лишь переориентировавшего охотников, но не прекратившего охоту) не предвидится.

Самоупражнение множества охотничьих и охотхозяйственных организаций и предприятий действительно носит массовый характер, но причина его сводится, по сути, лишь к отсутствию источников финансирования некоторой части ранее практиковавшихся мероприятий, связанных с охотой (а не самой охоты). То, что эти мероприятия не были необходимыми, жизненно важными, подтверждается стабильностью объёма производства продукции отрасли (Андреев, Макарющенко, Гайдар, 1998). Нетрудно заметить также, что борьба против ущемления полномочий Росохотрыболовсоюза (например, по поводу выдачи охотбилетов) все последние годы осуществляется на аппаратном уровне и не стала общественным движением, как того можно было бы ожидать в случае ущемления реальных интересов охотничьей массы.

Нужно признать, вслед за пермским охотоведом А.С.Сакулиным (1998), что наблюдается кризис не охотничьего хозяйства, а охотничьих организаций (и, добавлю, представлений, основанных на том, что именно наличие охотничьих организаций, охотхозяйственных предприятий придаёт охотничьей активности отраслевой статус).

Именно “неразвитость”, “неразвиваемость” охоты, опирающейся, с одной стороны, на первичность, экономическую девственность ресурсов естественного происхождения, с другой — на мощную психогенную стимуляцию (часто лишаящую субъективного значения вещественный и финансовый результаты охоты), то есть на явления, неподвластные государственной экономической политике и практике, обеспечивает стабильность охоты как вида деятельности. Органы управления охотой и миллионы охотников, реализующих свои потребности (лежащие в различных плоскостях, но имеющие экономическое выражение) непосредственно или через объединения, составляют отрасль, одной из особенностей которой является необязательность, а в подавляющем большинстве случаев и заведомая нецелесообразность создания специализированных охотхозяйственных предприятий.

Эта особенность покоится на объективных факторах — естественной рассредоточенности ресурсов, индивидуальном характере деятельности, отсутствии необходимости в дорогостоящем высокопроизводительном оборудовании, невысокой абсолютной ценности продукции. Те же факторы действуют в пчеловодстве, рыболовстве на внутренних водоёмах и тому подобных видах деятельности; сколько-нибудь значительная концентрация труда и капитала при таких обстоятельствах бессмысленна. Сезонность охоты — дополнительный ограничитель специализации. Охотоведение числит идею комплексных хозяйств в разряде научных достижений; однако идея эта лишь воспроизвела обычный круговорот сельской жизни — крестьянин начинал год, вывозя навоз на поля, затем драл лыко, пахал, сеял, косил, бортичал, а после жал зерновые, посвящая охоте как развлечению (отвлечению) кратковременные досуги; охота как дело умещалась между молотбой и озимыми, валкой леса и вывозом сена с дальних лугов.

2. ГОСУДАРСТВО И ОХОТНИЧЬЯ ОТРАСЛЬ

Ничто в происходящем — ни сокращение дичи, ни упадок хозяйств, ни усилившиеся, по-видимому, браконьерство, ни прочие явления, принимаемые за предвестия катастрофы, — не выходит за рамки естественного хода вещей.

Полнота реализации охотничьей активности, составляющей сердцевину, суть, костяк отрасли — вот основа, обеспечивающая её самосохранение, воспроизводство. Усилия тех, кто хочет способствовать отечественному охотничьему делу, уместно направить не на увеличение или уменьшение доли формально закреплённых за кем-либо охотничьих угодий (это цель миражная, мнимая), а на утверждение социально-экономического статуса самой охоты в сложившихся и, судя по всему, долговременных обстоятельствах российской жизни. Задачей является не сохранение отживающих или принудительное внедрение новых специфических отношений, а самоопределение охоты как коренной отраслевой функции; мерилем успеха — не глубина или размах преобразований, а степень соответствия отраслевых институтов потребностям самой охоты.

Это тем более своевременно, что государство сейчас фактически устранилось от законодательного регулирования организационно-экономических параметров отрасли.

Последнее столетие дало множество примеров активного государственного вмешательства. Естественно, всякий раз оно объявляло своей целью развитие охоты (и советское охотоведение восприняло это всерьёз без достаточных оснований), но суть реорганизаций обнажала прямую выгоду властей, почти всегда, впрочем, выходящую за рамки чисто экономической.

Особенно очевидно это применительно к вольной пушнине. Она никогда не была крупным сектором валовой продукции российской экономики. В доиндустриальной России объёмы пушного рынка не превышали объёмов продукции растениеводства, скотоводства и лесных промыслов, взятых в отдельности. Даже в сибирских регионах пушной промысел не играл роли лимитирующего фактора в жизнеобеспечении местного населения (что подтверждается, в частности, анализом системы обычного права ряда сибирских народов, а также относительно лёгким перенесением предреволюционного запрета промысла соболя, благодаря, в числе прочего, переключению на промысел диких копытных животных).

Преувеличенное, не сравнимое с реальным экономическим весом, значение, которое придавалось вольной пушнине в предлежащие периоды российской истории, объяснялось факторами, непосредственно к экономике не относящимися.

Предпосылкой его была высокая ликвидность пушнины ввиду её компактности и способности к длительному хранению в широком диапазоне условий; по относительной (к единице веса или объёма) ценности пушнина не имела (и не имеет) себе равных среди продукции массового применения лесного, рыбного, сельского и охотничьего промыслов

(древесина, смола, дёготь; рыба и рыбопродукты; зерно, лён, мясо, кожи и т.п.). Некоторые части и дериваты некоторых охотничьих животных и корень женьшеня превышали по этому показателю пушнину, но их оборот либо имел региональное значение, либо вовсе не образовывал рынка как такового, во всяком случае не составляя постоянного значения в трудозатратах основной массы населения соответствующих районов.

Указанные органические свойства пушнины способствовали приданию ей функции денег или квазиденег.

Во-первых, пушнина служила средством унификации обмена и возмещения вреда, мерой стоимости (ценности), что само по себе привлекало к ней повышенное внимание, фетишизировало пушнину.

Во-вторых, политическая зависимость подчиняемых восточных территорий в традициях того времени подтверждалась уплатой податей метрополии, и пушнина была единственным, что при тогдашней транспортной сети могло быть доставлено в европейскую часть страны от мест пребывания охотничьих и оленеводческих народов Сибири и Дальнего Востока.

Определяющая роль пушнины в советском экспорте двадцатых-сороковых годов текущего столетия была вызвана, с одной стороны, отпадением или упадком базовых экспортных отраслей (нефтепромыслы, зерновое хозяйство), с другой — практическим отсутствием конкуренции на европейских рынках.

С индустриализацией, увеличением физического объёма российской экономики сектор рынка вольной пушнины, предложение которой ограничено естественными пределами воспроизводства, стал выражаться в сотых долях процента. При этом исключительность промыслового предложения была подорвана или поколеблена развитием клеточного звероводства.

Сейчас государство полностью устранилось с рынка вольной пушнины. Пушнина не включается в госзаказ (поставки для государственных нужд); цены (наценки) на пушнину не регулируются директивно; оборот пушнины (в том числе внешнеторговый) не лицензируется, не сертифицируется, не контингентуется. Наконец, летом 1998 года Правительство России разрешило акционировать (приватизировать) «Союзпушнину».

Былое величие отрасли, произраставшее на государственных нуждах, отошло в прошлое; пришла пора менять ориентиры. Нынешнее государственное невмешательство, пусть и относительное, — исторический шанс российского охотничьего дела.

Государство прекратило навязывать отрасли свои цели и задачи, поддерживать соответствующее им организационно-правовое напряжение, и интересы охотничьей части общества могут быть согласованы с ним, как говорится, «на общих основаниях». Эти основания благоприятны.

Нужно заметить, что нет причин принимать непрекращающуюся борьбу между Росохотрыболовсоюзом и Охотдепартаментом России за конфликт между охотниками и государством. Имеет место противостояние двух государственных по сути структур за государственные полномочия и, главным образом, за средства охотников и бюджетов. Существующие общества охотников учреждались, а их уставы утверждались государственными органами, что, к слову, вызвало многочисленные и, строго говоря, не разрешённые проблемы при их последней перерегистрации. На общества возлагались такие государственные функции, как проверка знания охотминимума, выдача охотбилетов, регистрация холодного оружия, охотнадзор, ведение официальных кинологических регистров, пропаганда государственных, внешних для отрасли приоритетов, и т.д.. Осуществление этих функций, которые являлись скорее правами, чем обязанностями, государство обеспечивало или компенсировало наделением обществ табельным оружием и форменной одеждой, преимущественным закреплением угодий и налоговыми льготами, редчайшим для прежнего времени правом самостоятельного определения цен и прочими преимуществами и послаблениями. Одним из важных символических подтверждений

особого положения Росохотрыболовсоюза стало официальное одобрение федеральным правительством и согласование государственной геральдической службой знака заслуженного работника охотничьего хозяйства — внутреннего знака отличия ассоциации, приобретшего таким образом статус если не государственной, то полуправительственной награды.

Само существование обширных хозяйств обществ охотников, создававшее видимость правильного, организационно оформленного хозяйствования на огромных площадях, было возможно потому, что оно обуславливалось не производительным потенциалом охоты, не полнотой освоения ресурсов или удовлетворения потребностей охоты, а успешностью реализации обществами государственных функций на подведомственных территориях.

Когда скудость бюджетного финансирования и затруднения с собственной коммерцией подвигли несколько лет назад Охотдепартамент России на взимание платы за право охоты во всех угодьях в пользу казны, стало ясно, что обедневший народ может не прокормить двух генералов, и плата за путёвки будет не дополнена, а вытеснена лицензионным тарифом. Предполагалось, что охотничьи откупа упраздняются, и Охотдепартамент России самостоятельно будет осуществлять сбор и расходование платежей. Поскольку отпадение платы за путёвки затрудняет содержание угодий, а за сокращением угодий следует отход членов и оскудение вносимых ими сумм, Росохотрыболовсоюз развернул активную борьбу против тотального лицензирования охоты.

В этом, как и во многих других случаях, интересы Росохотрыболовсоюза совпали с интересами охотников, и его активность работает на всю отрасль. Вообще, его организующая, снабженческо-сбытовая и лоббистская полезность для отечественного охотничьего дела неоценима. Важность самого факта существования Росохотрыболовсоюза — единственного реального противовеса Охотдепартаменту России — ощущается отраслевой общественностью и обуславливает поддержку, принимающую иногда даже курьёзные формы. Так, когда руководитель союза А.А. Улитин, бесспорно блестящий деятель, в 1999 году представил на соискание учёной степени доктора биологических наук исполненный энтузиазма, но пестрящий элементарными логическими ошибками доклад, весьма разумные учёные-охотоведы, даже не имея к тому личных причин, всё же официально одобрили его как достойное научное творение мыслителя (конечно, это одобрение было выражено в диалектических формулировках — «с одной стороны..., с другой стороны..., и всё же в целом, учитывая заслуги...»).

Здесь речь идёт только о мотивах, движущих силах противостояния Росохотрыболовсоюза и Охотдепартамента России. Содержательное наполнение его гораздо шире, и сопровождающая конфликт дискуссия, независимо от результата, весьма полезна. Возможный результат представлен двумя крайними вариантами.

Первый состоит в том, что Росохотрыболовсоюз официально закрепляется в статусе государственно-общественного (или общественно-государственного) объединения — такие объединения предусмотрены законом об общественных объединениях — с сохранением определённого объёма государственных функций и соответственной законодательно закреплённой государственной поддержкой союза как такового, в целом, в том числе преимущественным предоставлением угодий.

Второй вариант развития событий предполагает окончательное устранение Росохотрыболовсоюза от исполнения государственных функций. Прямое бюджетное финансирование исключено, право на налоговые льготы по традиционной для союза природоохранной и спортивно-оздоровительной деятельности подлежит регулярному подтверждению, а размах и само осуществление этой деятельности целиком зависит от доходности торгово-закупочных и производственных структур союза.

Росохотрыболовсоюз располагает достаточным потенциалом для успешного движения к любому из этих статусов — государственно-общественному или автономному —

и имеет значительный опыт балансирования между ними. Судя по последней редакции подготовленной союзом отраслевой концепции, в которой он непосредственно вписан в государственную управленческую вертикаль в качестве корпорации, союз склоняется к срединному пути, уже проторённому промышленно-рыболовными и аграрными объединениями. Эффективность лоббирования руководством Росохотрыболовсоюза своих интересов в правительственных и парламентских кругах вызывает восхищение (особенно учитывая недостаточность, скорее, почти полное отсутствие нормативно закреплённого влияния) и является сейчас едва ли не основным скрепом союза. Защита прав охотников включена в уставные документы ассоциации относительно недавно, и первая крупная акция — противодействие тотальному лицензированию охоты — показала, что техника организации широкого общественного сопротивления союзом пока не освоена. Корпоративный опыт союза сводится, главным образом, к координации деятельности нескольких собственных промышленных предприятий. Однако подлинный отраслевой охват возможен только при отработке механизмов удержания в своей орбите преимущественно микроэкономическими методами разнообразных хозяйствующих, в том числе коммерческих образований, не подпадающих под льготы, имеющиеся у Росохотрыболовсоюза как общественной организации. Адресованное всем заинтересованным лицам приглашение вступать в предполагающуюся корпорацию звучало уже в первых публикациях этой идеи (Улитин, 1997). Более перспективным, однако, представляется обратный процесс — формирование входящих в корпорацию структур самой головной организацией. Особенно это актуально для Севера, Сибири и Дальнего Востока, где союз никогда не имел определяющего влияния, а имеющееся стремление охотников к самоорганизации для удовлетворения потребностей, не охватываемых традиционной деятельностью Росохотрыболовсоюза, не поддерживается крупными пушноторговыми структурами, объективно заинтересованными в раздробленности первичных владельцев сырья. Удастся ли Росохотрыболовсоюзу пройти по срединному пути, технично сглаживая отрицательные эффекты универсальности, не уподобится ли он сверловке “парадокс”, не бьющей толком ни пулей, ни дробью (выражение И.С.Козловского) — покажет время.

Так или иначе, главная внутриотраслевая коллизия последнего времени — борьба между Росохотрыболовсоюзом и Охотдепартаментом — имеет лишь косвенное отношение к проблемам взаимодействия государства и охотничьей части общества. Как Росохотрыболовсоюз не является в достаточной мере представителем охотников и охоторганизаций ни по своей структуре, ни по функциям, ни даже просто по демографическому охвату, так и Охотдепартамент России, формально входя в структуру федерального министерства, не является государственной организацией по содержанию и стилю своей деятельности. Главный признак государственности — наличие политики, направленной на достижение национально значимых целей в рамках общегосударственных установлений — у Охотдепартамента отсутствует полностью. У него есть постоянные занятия, например, манипулирование с данными учётов численности охотничьих животных или обихаживание нескольких спецхозьёв, однако ни стратегия, ни даже текущая политика не просматриваются.

Есть некоторые подобию текущих целей, например, внедрение тотального платного лицензирования охоты; однако десять лет примитивного “проталкивания” этой идеи под видом эксперимента и регулярного провоцирования регионов прошли безрезультатно. В начале 1999 года руководство Охотдепартамента разъяснило, весьма либерально, пресловутое правительственное постановление о всеобщем лицензировании, однако спустя несколько месяцев взяло свои слова обратно, признав, что оно вместе с федеральным правительством забежало вперёд законодателя.

Действующий минсельхозпродовский приказ об инструкции по выдаче государственных охотбилетов вылуплялся из лона Главохоты-Охотдепартамента более десяти

лет, однако один из пяти его пунктов, о платности приёма охотминимума, Верховным Судом России был признан недействительным. Очевидно, что департамент и интересовала главным образом эта плата, а не реальное обеспечение проверки знаний и навыков кандидатов в охотники — он, восстановив своё, полувековой давности, право на выдачу охотбилетов, не удосужился ни издать официальную программу испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим оружием, ни согласовать её оружейную часть с федеральным Министерством внутренних дел (хотя это требование закреплено на уровне федерального закона более пяти лет назад). Отсутствует и правовой механизм взаимодействия выдающих билеты организаций, обеспечивающий, например, реальное исполнение такого наказания, как лишение права охоты.

Охотдепартамент невосприимчив не только к общеотраслевым проблемам, но и к нуждам подведомственных региональных охотуправлений (название, которое придумал для них департамент, состоит из девяти слов, не вмещающихся даже в адресные линейки стандартных конвертов, и дальше я буду называть их по старинке).

Охотуправления испытывают давление со всех сторон: прокуратуры сплошь и рядом выдвигают необоснованные претензии, лесники требуют платежей за лесопользование для охотничьих нужд в угодьях общего пользования, экофонды и фонды борьбы с преступностью претендуют на суммы охотнадзорных штрафов, исков и “конфискаций”, налоговые инспекции предъявляют санкции за неперечисление лицензионных платежей в бюджет, региональные власти подчиняют охотуправления местным структурам или создают параллельные, и т.д.. Охотдепартамент оставляет свои управления без видимой поддержки, самое большое из доступного наблюдению — вялые полстраничные отписки на часть запросов управлений. Иных движений, судя по застарелости бед, не предпринимается.

Неудовлетворительно и состояние множества других вопросов, например, о социальной защите охотинспекторов, в том числе негосударственных, придании всем должностным лицам управлений ранга госслужащих, определении круга действий, подлежащих обязательной экологической экспертизе.

Нельзя сказать, что Охотдепартамент совсем ничего не предпринимает; плохо то, что результат немногих его действий порой хуже, чем бездействие. Возьмём типовое положение об охотуправлениях. Оно было утверждено Минсельхозпродом в 1998 году, зарегистрировать его в Минюсте России то ли не догадались, то ли не смогли, но в регионы направили. Положение было воспринято там всерьёз и послужило основой для конкретных документов и тут же выяснилось, что охотдепартаментское положение и региональные положения, с него переписанные, позволяют выносить постановления о наложении административных взысканий на нарушителей правил охоты только начальникам управлений. Районные охотоведы такого права лишены, и их постановления отменяются в два счёта (прокуратура — топ, райсуд — хлоп), а скоро будут отменяться в один, если дело срочно не поправить. Однако Охотдепартамент смог лишь написать письмо, действия, конечно, не возымевшее, что, мол, мы не то имели в виду и просим райохововедов считать руководителями. А ведь достаточно посмотреть на Минприроды (Госкомэкологию), утвердившую специальный перечень должностных лиц, осуществляющих природоохранный надзор, или на Рослесхоз, имеющий, помимо общего положения об органе управления лесным хозяйством, ещё и специальное положение о гослесохране как службе, действующей в составе таких органов, или хотя бы перечитать главохотовское двадцатилетней давности положение о районной службе охотнадзора, чтобы понять, каковы пути кардинального решения проблемы.

Ситуацию в государственно-управленческом секторе отрасли можно охарактеризовать как полное безначалие. Начальство есть, но нет общих начал, нет системы взаимодействия, руководства и подчинения, контроля и поддержки, нет того, чем держится управленческая вертикаль, того, что, собственно, и делает власть властной.

Говорят, Охотдепартаменту России не хватает полномочий. Действительно, он сейчас, строго говоря, и инструкции по учётам белки утвердить не вправе. В сравнении с минсельхозпродовскими же департаментом рыболовства, которому возвращён статус самостоятельного федерального органа исполнительной власти, или департаментом ветеринарии, положение о котором утверждено непосредственно федеральным правительством (а не министерством) и которым ветдепартамент наделён собственной юрисдикцией, возможности Охотдепартамента, конечно, весьма ограничены.

Охотничья отрасль заслуживает большей автономии. Её экономические параметры невелики, но по социальной, и особенно этносоциальной, национально-психологической, ресурсно-экологической значимости, интегрированности во все слои общества и явления общественной жизни охота выделяется из ряда прочих занятий, промыслов и отраслей. Статистических исследований по связанному с охотой обороту других отраслей, например, индустрии охотснаряжения или спецтранспорта, нет, но не исключено, что он превышает оборот охотпродукции.

Общими усилиями отрасли статус Охотдепартамента мог бы быть возвышен, приведён в соответствие с потребностями регулирования охотничьего дела. Но громкая агитация за дремлющее учреждение очевидно неуместна. У всех перед глазами пример Росохотрыболовсоюза, который безо всяких официальных полномочий добывается гораздо большего, чем осенённый державным орлом, но закосневший Охотдепартамент. Можно упрекать союз в том, что его нередко заносит, но нельзя не понимать, что это — проявление инерции движения; прямых путей в России меньше, чем где бы то ни было, а инерция покоя таких эффектов не даёт.

Огорчительно то, что Главохота-Охотдепартамент, спасённый десять лет назад от поглощения Госкомэкологией как орган управления охотничьим хозяйством, то есть отраслю во всём многообразии её ипостасей и деяний, фактически уклоняется от нормативно возложенной на него задачи, сводя свою деятельность к управлению ресурсами охотничьих животных. Экономическая глава “Концепции развития охотничьего хозяйства Российской Федерации”, разработанной Охотдепартаментом (см.: Охотничье дело, 1998, № 5-6), содержит лишь одну, перепетую на разные лады, мысль: необходимо взимать платежи за охотпользование и направлять эти средства на охрану охотничьих животных. Глава эта равна по объёму биотехнической и в два раза меньше главы о совершенствовании государственного учёта, ведении кадастра и мониторинга охотничьих животных. Все эти главы входят в раздел “Основные направления развития охотничьего хозяйства России”; отсюда нетрудно понять, что именно Охотдепартамент полагает главной своей заботой. Излишне, видимо, говорить, что такие проблемы отрасли, как статус охоты, в том числе применительно к традиционному и этнически обусловленному природопользованию, поддержание стабильности охотпользования, оптимизация нормативной базы, снижение фискальной нагрузки, отлаживание сбыта и в целом оборота продукции, совершенствование ценообразования и материально-технического обеспечения, в том числе качества оружия и снаряжения — а публикациями именно на эти темы полнится сейчас охотничья пресса — в департаментской концепции не раскрыты или вовсе не упомянуты. Очевидно, что Охотдепартамент ставит во главу угла не благополучие отрасли, безусловно предполагающее и хорошее состояние ресурсов, а благополучие ресурсов, из которого устойчивость отрасли сама по себе не вытекает.

Возможно, добровольное ограничение сферы своей активности учётно-кадастровыми работами, достойными какого-нибудь охотресурсного подотдела Госкомэкологии, означает лишь трезвое осознание Охотдепартаментом недостаточной компетентности своих работников в остальных отраслевых аспектах. Однако закрепление такой монофункциональности ущемляло бы интересы всей отрасли, затрудняя обретение ею полноценного органа управления.

3. ОХОТА И ОХОТНИЧЬИ ЖИВОТНЫЕ

Главной задачей такого органа, как и отрасли в целом, мне видится всестороннее обоснование и всемерное укрепление статуса охоты, расширение её возможностей.

Массив актов, регулирующих охоту, огромен, но нет ни одного, в котором был бы нормативно закреплён её статус как неотъемлемого права человека, которое он волен реализовывать по мере возникновения внутренней потребности. На моё обращение в Конституционный Суд России по поводу постановления федерального правительства о платности добычи соболя, бобра и выдры (на момент подачи обращения правительственное постановление о платном лицензировании охоты на все виды животных ещё не было принято) последовал следующий уточняющий вопрос суда: могу ли я обосновать своё право на охоту как отдых (“следует ли понимать, что Вы не мыслите своего отдыха без отстрела, отлова и иных способов добывания упомянутых объектов животного мира?”), если не могу доказать, что пушной промысел — моя профессия? Вопрос небеспопеченный: как коммерсант, не желающий платить акцизы, может реализовать свои предпринимательские способности, торгуя лимонадом, а не водкой, так и охотник, для которого плата за лицензию на бобра или выдру кажется чересчур обременительной, может, казалось бы, удовлетворить свои потребности добычей ранее нелицензируемых хоря или норки. Право штатного охотника на промысел несомненно как право на труд; однако уже его право на вальдшнепиную тягу, как и право нештатного охотника на любую охоту, представляется стороннему наблюдателю требующим обоснования, доказывания. Собственно, перед отраслью ставится вопрос: а вправе ли охотник охотиться, например, ставить капкан на норку, если это не нужно ни государству, ни обществу, а только ему самому?

Охота вне трудовых обязанностей или вообще вне материальных интересов всегда вызывала подозрение у некоторой части неохотничьего населения. Отрасль приводила мнения великих литераторов, но вопрос о том, кто авторитетнее — антиохотник Шолохов или охотник Тургенев, или что весомее — охотничьи сцены “Войны и мира” или более поздняя проповедь Л.Толстого, остался неразрешимым, а антропогенетическим доказательствам противопоставлялись примеры отмирания или подавления многих других обычаев и навыков людей. Антиохотничьи настроения никогда не представляли для российской охоты серьёзной угрозы. Однако и вопрос о генетических корнях, питательной почве самой охоты остался неизученным, не отлился в аксиоматических формулировках, не отразился в национальном законодательстве. Последнее по традиции использует понятия промысловой, любительской и спортивной охоты, но определения этих понятий отсутствуют — по той простой причине, что определить их невозможно. Какой охотой является постановка капканов на бобра членом Военно-охотничьего общества — общероссийской спортивной общественной организации (официальное наименование) — в хозяйстве этой спортивной организации? Спортивной? Промысловой? Можно ли назвать её любительской, если этот охотник — лучший бобролов округа и почитается в ней подлинным профессионалом? А если он к тому же и егерь? Весьма показательно интервью с голландцем, который арендует семьдесят с лишним гектаров охотугодий (на которых ему случалось добывать более 100 уток и голубей в день), недавно возвратившимся из охотничьей экскурсии в Англию со 140 замороженными дикими кроликами и 70 голубями (его семья не покупает мяса вообще) и при всём этом на вопрос о профессиональной охоте отвечающим на полном серьёзе, что её в Голландии нет уже 20 лет (Горбатов, 1998).

Применяемые в Европе и Северной Америке термины “траппинг” (trapping), “хантинг” (hunting) и “шутинг” (shooting) отражают разнообразие орудий, способов добывания, объектов охоты и относятся не к мотивам, не к количественным результатам, не к сопутствующим охоте эмоциям, а к её технике. Потому они определены, легко разгра-

ничиваются, и к ним просто применять сочтённые полезными ограничения и послабления.

Российские же понятия, смутно, пунктирно намечающие очертания даже не реальных явлений, а весьма аморфных представлений о них сразу в нескольких системах координат — экономической, социальной, психологической — не имеют чётких материальных, функциональных или содержательных критериев отграничения. Они употребительны в популярной литературе, но абсолютно непригодны для выработки управленческих решений. С упразднением деления лицензий на товарные (для сдачи мяса) и спортивные, а затем и утверждением единых лицензионных тарифов на добычу всех охотничьих животных понятия спортивно-промыслового ряда утратили даже видимость позитивного практического значения. Они сохраняются как атавизм или воспроизводятся как рецидив. Пример атавизма — норма законодательства о подоходном налоге, освобождающая от обложения доходы, полученные охотниками-любителями от сдачи на государственные предприятия, в государственные учреждения и организации, в общества охотников и организации потребительской кооперации добытой ими пушнины, мехового, кожевенного сырья и мяса диких животных. Эта льгота действует с 1992 года, однако никто и не пытался объяснить, почему не льготируются доходы промысловика, в том числе и штатного охотника, сдающего пушнину, добытую в период очередного отпуска, или таких очевидных “спортсменов” (не “любителей”), как гончатник или соколятник, от сдачи шкурок зайцев. В 1993 году из Положения об охоте и охотничьем хозяйстве были удалены нормы о районах промысловой охоты и самой промысловой охоте — отрасль не ощутила утраты. В том же году вышло постановление федерального правительства “О любительской и спортивной охоте...”, не содержащее и намёка на попытку разграничить эти охоты.

Ненаучность и практическая вредность дробления охоты по объективно неопределимым признакам показывалась некоторыми исследователями и ранее (Касаткин, 1990; Матвейчук, 1990), однако охотоведение отмахнулось тогда от этой проблематики как от заведомо бесплодного теоретизирования.

Сейчас она встаёт перед отраслью в сугубо практическом преломлении. Сохранение спортивно-промысловой терминологии не решает ни одной отраслевой задачи и лишь даёт повод ставить под сомнение правомерность охоты, не связанной с выполнением трудовых обязанностей или прямыми материальными нуждами.

Избавить охотников от необходимости искать и представлять если не оправдания, то обоснования, индивидуально мотивировать свои желания могло бы упразднение искусственного деления охоты на несуществующие категории, отказ от попыток нормативно классифицировать, дробить её по количественно неуловимым признакам. Следующий шаг на этом пути — признание того, что в любой охоте любого человека нераздельно сочетаются страсть и навык, искусство и ремесло, труд и отдых (рекреация), что реализация потребности в охоте — естественное право человека, ощутившего в себе такую потребность или пытающегося в себе её разбудить. Субъективно охотник может чувствовать себя в конкретной ситуации только добытчиком или только спортсменом, но это его личное, частное, неподконтрольное государству дело. Власти могут обставлять реализацию охоты разными процедурами, однако дифференцировать охотников по признаку преобладающей психологической мотивации осуществляемых ими отдельных охот, что называется, “лезть им в душу”, оно объективно не может и не должно быть вправе дискриминировать их юридически. Человек, работающий охотником по найму, подлежит трудовому законодательству (так же, как работающий по подряду — гражданскому), охотник, использующий оружие — законодательству об оружии, лосятник — нормам актов о добыче диких копытных животных и так далее, но он не обязан отчитываться перед кем бы то ни было о своих личных мотивах и целях, подобно тому, как человек может, но не должен указывать свою национальную, партийную или конфессиональную

принадлежность.

Утверждение такого подхода к охоте имеет ряд принципиальных практических последствий. Так, лишается опоры институт “удостоверения права на охоту” выдачей охотничьих билетов. Права людей на сбор грибов, ягод или рыбную ловлю ничем не удостоверяются. Для реализации этих прав в некоторых случаях надо получить специальные разрешения, но само право удостоверению не подлежит — оно подразумевается как несомненное. Власть может различным образом ограничивать охотничью активность из экономических или экологических соображений, но только доказывая всякий раз, в чём тут общественный интерес (именно интерес, а не эмоция) и почему таким, а не иным образом оно решило его соблюсти — ведь речь идёт об ограничении естественного права человека, права неотъемлемого и неумалимого.

В США только Конституция штата Нью-Гэмпшир прямо предусматривает право жителей штата на охоту (и, кстати, на революцию; конституционно право на рыбную ловлю закреплено еще в Калифорнии и Род-Айленде — Боботов, Жигачев, 1997). Однако доступность охоты в США повсеместно несравнимо выше российской (см., например: “Экономическая значимость охоты”, 1998), она обеспечивается традиционно высоким статусом личности, ее прав и интересов (разумеется, и мощным лобби оружейников и меховщиков, влиятельным, среди прочего, и в силу объемной значительности охотничьего сектора американской экономики).

Россия, возможно, единственная обширная страна, законодательство которой полагает (подразумекает) охоту не всеобщим, естественным правом человека, а правом специфическим, “предоставляемым”. Наш кодекс об административных правонарушениях постулирует только два “специальных” права: одно из них — охота, другое — управление средствами транспорта. Странность такого сопоставления видна невооруженным глазом — автомобиль изобретен, в историческом масштабе времени, мгновение назад, граница же между хищничающим зверем и охотящимся человеком антропологической наукой не определена не из-за отсутствия данных, а ввиду очевидного отсутствия самостоятельного момента — первый шаг человека был уже заведомо шагом охотника. Филогенетическое прямохождение примата изменило структуру скелета, онтогенетическое рождение млекопитающего непременно связано с самостоятельным легочным дыханием. Охота первочеловека априори не предполагает органических соответствий или подтверждений, она не привязана ни к какому иному событию, кроме появления человека как такового.

(По-видимому, единственное содержательное сближение охоты, допустимое с ограниченным числом оговорок — ее сопоставление физической любви. Близость этих двух антропогенетически прирожденных естеств человека имеет в современном русском языке не только семантическое соответствие, но и морфологическое отражение: “охота-желание” присутствует во всех общеупотребительных словарях; “охота-течка” — устойчивый специальный термин. Напряженность состояния, аффективность момента обладания и горьковатый катарсис достижения желаемого роднят охоту и любовь. Их исключительность — в повышенном внимании к процессу, индивидуально протекающему, состоянию, ощущаемому как достижение, при относительной заурядности вещественных эффектов. Эта особенность разделяется, пожалуй, лишь философией (“любомудрием”), также признающей самоценность процесса; возможно, неслучайно, что добыча, обладание и познание обозначают действия, синонимичные их результатам. Охоту и любовь объединяет и общая, хотя и несовпадающая хронологически, судьба: язычество признавало за ними культовое значение, христианство придало им, как и всему первородному, оттенок греховности. Специальное исследование динамики стоимости индульгенций и тяжести епитимий за браконьерство дало бы богатый материал для оценки влияния монотеизма на охоту и представления о ней.)

В России право человека и гражданина на охоту не только конституционно не

закреплено, но и повсеместно ущемляется. В охотничьей сфере, едва ли не более, чем в какой-нибудь другой, государство пока довлеет над гражданином — отсюда регулярные бредовые акции вроде недавнего запрета на провоз огнестрельного оружия в поездах.

Есть и “научно обоснованные” формы властного произвола. В.В.Дёжкин писал (1998) о зловещей роли некоторых экономистов-охотоведов, которые притянули идею тотальной платности природопользования к охоте. Эта характеристика никого не смутила: В.К.Мельников, например, по-прежнему считает (1998) “теоретическое обоснование необходимости последовательного применения принципа платного использования всех ресурсов охотничьего хозяйства” своей заслугой. На мой взгляд, оснований для демонизирования отдельных мнений, личностей или организаций нет. Когда интересы государства, поданные под тем или иным, экономическим или экологическим, соусом, заведомо превалируют над потребностями человека, любая идея может быть использована во вред людям, получить извращённое воплощение. В докторской диссертации В.В.Дёжкин (1989), перечисляя свои основные научные достижения, на первое место ставит то, что он самостоятельно обосновал полуторакратное сокращение видов охотничьих животных — с 220-270 видов, выделенных на основании “традиционных подходов”, до 151 вида (плюс 30 “полуохотничьих”), которые В.В.Дёжкин посчитал “целесообразным” отнести к охотничьим по сформулированным им “экономическим, природоохранным и этическим” (!) критериям. Разумеется, эти формально-субъективные изыскания единичного, пусть и крупнейшего в отрасли, исследователя были подхвачены государством с лёту — народные традиции были принесены в жертву умозрительным построениям.

Федеральный закон “О животном мире” закрепил традиционность использования каких-либо объектов животного мира в качестве одного из условий их отнесения к охотничьим животным. Положение об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР вот уже без малого сорок лет относит к государственному охотничьему фонду всех “диких зверей и птиц”, обитающих в России. Однако из всех редакций последних правительственных перечней охотничьих пернатых выпали не только каравайки, бакланы, гагары, поганки, но и цапли, дрозды, множество куликов. “Каждому охотнику известны звуки, всего чаще издаваемые дроздами”; около больших городов “крестьяне стреляют дроздов очень много и ещё более ловят” — писал в середине прошлого века С.Т.Аксаков (1994). Дрозда “ни в коей мере нельзя считать” охотничьей птицей; в Западной Европе “борьба с этим уродливым видом охоты затрудняется тем, что она носит традиционный характер и имеет большое экономическое значение” — считает В.В.Дёжкин (1983). Слово “нельзя” очень нравится любым властям. Мальчик из таёжной деревни, чьи родители бились на боевом и трудовом фронтах, пережил голодные военные зимы благодаря ловле жирных клестов “на ссялку”; он не вправе, однако, научить этому своего внука, потому что формирование такой традиции не соответствует чьим-то этическим или иным представлениям о целесообразном.

Охотоведов в России — тысячи, учёных-охотоведов — сотни, крупных учёных — единицы; Ф.Р.Штильмарк и Г.И.Сухомиров в 1991 году сочли возможным отметить пятерых современников (Д.Н.Данилов, Я.С.Русанов, В.В.Дёжкин, О.К.Гусев, М.П.Павлов). По моему мнению, В.В.Дёжкин один составил в охотоведении целую эпоху и по сей день не имеет себе равных даже по таким отдельно взятым характеристикам, как эрудиция, широта научных интересов или работоспособность. Написанное выше о перечнях охотничьих животных — не попытка его уязвить и даже не полемика; это — лишь иллюстрация того, как несомненно субъективные этические пристрастия одного человека, на которые он, конечно, имеет право, могут, сопрягаясь с властным произволом; поставить вне закона никому и ничему объективно не угрожающие стремления множества людей.

Один кандидат биологических наук, считая казусом недавнее внесение барсука в Красную книгу Украины (по его данным, барсук в Одесской, например, области столь

же обычен, как и лисица), заявляет вслед за тем: “Однако нет худа без добра!”, полагая добром автоматический запрет натаски и испытания норных собак по барсуку, поскольку они сопровождаются раскопкой нор (Греков, 1998). То, что этот учёный — охотовед ещё “пушмеховской” школы и почётный член Украинского общества охотников и рыболовов, а содержащая этот “научный” вывод статья опубликована, без каких-либо комментариев, крупнейшим охотничьим журналом России, свидетельствует о том, что охоте нередко угрожает само охотоведение.

Единственное противоядие как от чисто административных, так и от “обнаученных” ущемлений охоты — признание безусловного приоритета прав людей, в том числе права на охоту, перед мнениями авторитетов или властей. Последний всплеск моды на эгретки (украшения из перьев) закончился почти столетие назад, и если хотя бы один человек захочет сейчас добыть белую цаплю, которых в дельте Волги едва ли не больше, чем ворон, власть не имеет права спекулировать на никем не выявлявшихся этических, сплошь и рядом ею же сформированных или сфабрикованных, ограничениях — она должна отчитаться перед этим человеком о конкретных причинах, по которым она держит три вида цапель в федеральной Красной книге. Международный союз охраны природы в 1996 году внёс в свою Красную книгу коростеля, росомаху и европейскую норку, не то чтобы не обсудив эту акцию с российскими учёными, а даже не предупредив их о ней (Кузьмин, Павлов и др., 1998); наше правительство, изъяв коростеля из перечня охотничьих животных в 1995 году, через три года всё же вернуло его обратно. Нужно иметь в виду, что изучение охраняемых видов (в отличие от охотничьих) спонсируется многочисленными зарубежными организациями (“зелёные” платят “зелёными”), и перспектива получения грантов, наряду с естественной влюблённостью учёных в объект своего исследования, может стимулировать “научную поддержку” ограничительных мер.

Охота на любых зверей и птиц — естественное право любого человека. Дикие звери и птицы — достояние народов, населяющих край, область, округ, республику. Ведение учёта, кадастров и мониторинга — обязанность государства. Государство вправе на определённый срок, при необходимости продляемый, запретить охоту на виды, угроза которым подтверждается объективными (и предварительно опубликованными) данными о состоянии популяций, и регулировать порядок добывания остальных. Региональный референдум может, как представляется, запретить, также на определённый срок, охоту на виды, которым ничто не угрожает, но добыча которых несовместима с бытующими в этой местности моральными представлениями, или установить уровень и порядок принятия решений о запрете. В любом случае предпочтительны механизмы непосредственного волеизъявления населения. Раз охота в целом не признана аморальной, отдельные общественные деятели могут быть экспертами, но, как и государство, не вправе быть судьями в вопросе о нравственной допустимости отдельных видов охоты. Этические представления, весьма многообразные и подвижные, бытуют в совокупностях населения, социумах, и только ими могут устанавливаться как временно господствующие.

В последние годы под давлением окраинных северных и восточных регионов, а также международного аборигенного права стали расширяться и фиксироваться в общероссийских законодательных актах охотничьи права малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока как часть их прав на традиционный образ жизни, традиционное природопользование, ведение традиционных промыслов. Преимущества не оставались на бумаге, о чём свидетельствуют массовые выписки из русских в националы (в советское время имело место обратное) и самоопределение народов, ранее считавшихся частью более крупных этнических общностей. Регистры Госкомстата России, объединяющие народы указанных регионов в понятие “народы Севера”, к 1997 году насчитывали 32 малочисленных народа. Прямое применение количественного критерия — малочисленными федеральные законы считают народы численностью менее 50 тысяч

человек — вызывает ряд вопросов.

Так, из семи основных групп “многочисленного” народа коми только коми верхнепечорские считаются историками исключительно или преимущественно охотниками; в традиционных хозяйственных комплексах других групп преобладают рыбная ловля, оленеводство, подсечное и пашенное земледелие и другие отрасли (Волокитина, 1997). Нужно ли верхнепечорцам искусственно отделяться в самостоятельный народ, чтобы подпасть под понятие малочисленного народа, где уже находятся традиционные скотоводы шорцы или оленные чукчи (основное занятие береговых чукчей — морской зверобойный промысел, относимый сейчас к рыболовству)? Тувинцы-тоджинцы — малочисленный народ; означает ли это, что природопользовательские традиции обычных, титульных тувинцев менее ценны? В 1979 году алтайцев было на 10 тысяч человек больше данного законом критерия малочисленности, хакасов — на 21 тысячу (Этнография, 1982). Следует ли этим народам провести этническую чистку или принять меры по сокращению рождаемости? Главохотовская инструкция о порядке добычи диких копытных животных предусматривала возможность бесплатной выдачи лицензий не только долганам и юкагирам, но и коми и якутам; должны ли последние быть официально вычеркнуты из списка как многочисленные?

Приемлемых ответов на эти вопросы нет; очевидно, что введение умозрительных критериев уместно лишь как непродолжительный этап процесса осознания обществом ценности и законодательного утверждения режимов специальной защиты всех природопользовательских традиций всех этнических общностей России, включая славянские. Даже если оставить в стороне общечеловеческие мотивы и смотреть на проблему с охототраслевой точки зрения, реализация приоритета традиционности, пусть пока и узко, избирательно этническая, работает на отрасль, закрепляя понимание того, что охота, как часть круга жизни, мировоззрения, ментальности любого народа, представляет самостоятельную ценность. Эта эволюция — опора не на национальную принадлежность, а на место и, соответственно, образ жизни — заметна в правовых нормах о госпошлине за выдачу охотбилетов; современное законодательство о лесе, животном мире и в целом о природопользовании содержит предпосылки повсеместного нормативного утверждения представлений об охоте как защищаемой традиции.

Отрасли стоит выявлять, поддерживать и пытаться распространять все долгосрочно полезные для неё явления, какие бы текущие эмоции они ни вызывали. Так, единственным “охотничьим” указом первого Президента России является утверждённое в 1996 году положение о Завидовском охотничьем хозяйстве (госкомплексе Федеральной службы охраны России со статусом национального парка). Положение предоставляет госкомплексу такие права, которые и не снились обычным охотхозяйствам. Например, несмотря на то, что подписанным примерно в то же время президентским указом о фонде борьбы с преступностью предписывалось по общему правилу отчисление в этот фонд из любых имущественных взысканий, Завидовское охотхозяйство, всем остальным на зависть, могло оставлять эти суммы в своём распоряжении (получение сумм, взыскиваемых с нарушителей правил охоты в возмещение ущерба было, к слову, общим правом приписных хозяйств в предвоенный период). По этому поводу можно негодовать, а можно признать полезность царских охот как образца разумной государственной политики, подлежащей распространению на всю отрасль (о корректном решении проблемы ниже).

Ничто так наглядно не подтверждает близорукость, незрелость Охотдепартамента России, как его активное участие в принятии правовых норм, ограничивающих охотничью активность, и непротивление сторонним ограничительным воздействиям на отрасль. Агрессивное расширение сферы своего влияния за счёт чужого и бесхозного, жёсткая борьба с конкурентами и всемерное укрепление захваченного — признак любой осознавшей себя системы, в том числе бюрократической. Вес учреждения определяется

объёмом и количеством подведомственных, подконтрольных и поднадзорных объектов, структур и функций.

Охотдепартамент же не только при малейшем давлении уступает активным претендентам полномочия и даже учреждения (в 1998 году, например, заместитель начальника Охотдепартамента официально подарил пермскому губернатору департаментское охотуправление), но и сам инициирует сужение своей компетенции.

Очевидно, что максимизация числа видов охотничьих животных — это расширение ресурсной, учётно-контрольной базы, повышение и, вместе с тем, рассредоточивание охотничьей активности, что особенно важно при нашей бедности угодий. Охотдепартаментские специалисты по учётам утверждают, что наш зимний маршрутный учёт — лучшая методика в мире, и скандинавы только сейчас созрели для внедрения этого ноу-хау у себя. Возможно, мы считаем свои медяки гораздо точнее, чем они — свои золотые. Куда важнее вопрос, от ответа на который охотресурсники неизменно уклоняются: способны ли мы в принципе существенно разбогатеть? Является ли курганский опыт с косулей (Останин, 1999) повторяемым на больших территориях для значимого числа фоновых видов, или десятикратный рост её численности — лишь случайное совпадение благоприятных обстоятельств? Если это — технология, доступная для быстрого освоения, надо его ускорять, если случайная удача, тем более необходимо расширять ресурсную базу отрасли экстенсивно, за счёт восстановления в охотничьих перечнях всех невымерших видов зверей и птиц, удержавшихся хоть краем ареала в России и когда-либо в истории человечества привлекавших к себе внимание хотя бы одного охотника. Нездоровые наклонности Охотдепартамента России к ущемлению интересов собственных структур ярко проявились в том, что осуществлённое с его подачи исключение множества видов из официального списка охотничьих животных автоматически означает, в частности, и выведение наложения мер ответственности, в том числе имущественных, за их незаконную добычу из-под юрисдикции госохотнадзора в пользу других природоохранных ведомств.

Увеличение числа охотников и повышение интенсивности охотничьей деятельности — это, среди прочего, и укрепление источников финансирования государственных органов управления охотничьим хозяйством. Сейчас Охотдепартамент пытается возложить все свои расходы на два с половиной миллиона человек, и без того едва влачащих своё охотничье существование под прессом фискальных органов и органов внутренних дел. Результат — непомерность охотлицензионных ставок и, соответственно, массовое уклонение от их уплаты. Увеличение численности охотников, вполне реальное, будет означать, в первом приближении, пропорциональное снижение расходов каждого охотника.

4. ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ИХ ОХРАНЫ

Любое облегчение положения охотника и негосударственных отраслевых образований работает на укрепление и расширение отрасли, воспроизводство охотничьей активности и вовлечение в неё новых действующих лиц.

На эту тему стоит поговорить подробнее, так как не все её аспекты очевидны.

Метод определения размеров платы за пользование охотничьими ресурсами, предложенный Главохотой РСФСР в начале девяностых годов и в настоящее время непосредственно реализуемый в большинстве регионов (в некоторых принята методика Госкомэкологии), состоит в том, что обычные затраты конкретного охотуправления разносятся в определённых пропорциях на обычно востребуемое к добычанию количество особей охотничьих животных всех видов. Удовлетворение части финансовых потребностей охотуправления за счёт иных источников — это возможность снижения фискального пресса на охотников, вынужденно переносающих свою активность в теневой сектор отрасли или

вообще уходящих из неё (что для отрасли ещё хуже).

Есть резервы, лежащие под ногами. В миниатюрном издании альбертинских (Канада) правил охоты 1997 года (к нему прилагаются две большие цветные карты охотугодий провинции, и распространяется оно бесплатно) опубликована реклама шестидесяти пяти фирм, вермонтских (США) правил охоты, рыболовства и трапперства 1999 года — сорока форм (1997 Alberta Guide to Hunting Regulations; 1999 Vermont Guide...). Пенсильванское (США) охотуправление (Game Commission) в конце семидесятых получало от своих изданий 2,2 % годового бюджета (A digest of Pennsylvania hunting trapping regulations, 1980). Такие доходы проблемы финансирования наших охотуправлений, конечно, не решают, хотя отсутствие попыток достойно заработать на рекламе пусть и небольшие деньги симптоматично.

Но есть громадные не востребуемые источники доходов, сравнимые с нынешними бюджетами отечественных охотуправлений. Минсельхозпрод России давно является специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю и регулированию использования не только охотничьих животных, но и среды их обитания (таким же спецорганом применительно к животным неохотничьего спектра является Госкомэкология России). Государственный контроль за состоянием и качеством среды обитания охотничьих животных и предъявление судебных исков о возмещении вреда, причинённого в результате нарушения законодательства об охране и использовании животного мира, возложены на Минсельхозпрод России положением о нём, как и утверждение такс для исчисления размера взыскания за ущерб.

В формулировках этих норм есть некоторые юридико-технические дефекты, но главный просчёт Охотдепартамента России, готовившего утверждённые Минсельхозпродом России в мае 1999 года Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, просчёт, перед значением которого меркнут все остальные, — это отсутствие в Таксах размеров взысканий за ухудшение средообразующих качеств местообитаний охотничьих животных; Таксы предусматривают только иски за незаконные раскопку нор (и только “выводковых нор”) барсука, лисицы, енотовидной собаки, сурка, выдры, дикого кролика и разрушение жилищ ондатры, жилищ и плотин бобра. С сороковых и до конца восьмидесятых годов исковые госохотнадзорные шкалы предусматривали взыскание специальных исков за “разорение” всех нор (других жилищ) и гнёзд всех “полезных” охотничьих животных (в суммах весьма значительных, полутора-трёхкратных размеру иска за уничтожение особи соответствующего вида). В эти же годы стало не только очевидным, но и во многих случаях твёрдо доказанным, что преобладающая причина колебаний численности охотничьих животных — изменение качеств, в том числе защитных качеств, среды, а не интенсивности охоты. Тем не менее, указанные нормы об охотнадзорных исках фактически выпали из Шкал 1988 и 1993 годов, а затем и из Такс 1999 года.

Разумных причин этому нет; остаётся предположить, что дело опять в некомпетентности руководителей и ведущих специалистов Охотдепартамента России, не удосужившихся заглянуть ни в собственные старые правила охоты, ни в действующие правила охоты некоторых регионов (например, алтайские краевые, сохранившие нормы 1974 года, или башкирские республиканские, установившие конкретные размеры имущественной ответственности за уничтожение глухариних токов, разрушение медвежьих берлог, миграционных путей и мест сезонных концентраций). Образцом могли бы послужить и аналогичные Таксы Минприроды 1994 года, касающиеся неохотничьих видов животных: эти Таксы предусматривают иски “за каждое разрушенное, повреждённое или уничтоженное обитаемое или регулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жилище и другое сооружение”, а также за повреждение животного, не приведшее к его гибели. Они содержат также повышающие коэффициенты к таксовым размерам исков для случаев добывания по чужим разрешениям и разрешениям, выданным в результате

представления искажённой, недостоверной, заведомо ложной информации. Последнее — явный пережест за рамки сферы регулирования, но направленная агрессивность Минприроды выглядит предпочтительнее вялого недомыслия Охотдепартамента. Размеры вреда от челночной или центростремительной машинной косыбы известны достаточно, чтобы быть преобразованными в нормативы возмещения ущерба. Лесники уже много лет проводят так называемые “ранневесенние и позднеосенние контролируемые выжигания накопившихся в лесах валежника, сучьев, листьев, сухой травы”; отсутствие охототраслевой эколого-экономической оценки этих мероприятий привело к тому, что федеральное правительство узаконило “профилактические палы” и планирует специальные затраты на их проведение.

Дефекты последних минсельхозпродовских шкал анализировались в охотоведческой литературе, были опубликованы и конкретные предложения (Краев, 1997; Жемчужников, 1998). Руководитель охраны заповедника “Лес на Ворскле” (Белгородская область) отмечал по поводу успешного взыскания с сельхозпредприятия иска за разрушение 49 нор бурозубок (фактически речь шла о количестве обнажившихся ходов, а не норных комплексов): оказались разрушены норы охотничьих зверей — маловероятно, чтобы нашлись основания для предъявления иска (Жемчужников, 1998).

Правовые дефекты поправимы правовыми же средствами — принятием изменений и дополнений. Сложнее равно необходимый осмысленный перенос центра тяжести охотнадзорной работы на сохранение среды обитания охотничьих животных — он отвечает и современным биоценотическим представлениям, и практическим ресурсным потребностям охотпользования, и финансовым нуждам государственных органов управления охотничьим хозяйством.

В отношении охотника к охотинспектору, задержавшему его на пролётной охоте за перестрел нормы на урезе водохранилища, где неплановые весенние попуски воды выморили все кладки местной дичи, неизбежно явное или сдерживаемое озлобление; понятна и ответная агрессивность. Повышенная конфликтность во взаимоотношениях охотника и охотнадзора вредит отрасли, имеющей достаточно внешних врагов, и в части, вызванной объективными причинами, в данном случае — очевидной несоразмерностью ущерба, её желательно устранять. Активная и, главное, результативная борьба с главным лимитирующим, вредящим фактором (им могут быть и отдельные виды браконьерства) снижает уровень психологической напряжённости при остальных надзорных взаимодействиях.

Поскольку при такой переориентации охотуправлениям будут противостоять не отдельные, в массе своей не готовые к упорному и грамотному сопротивлению охотники, а предприятия и учреждения, взыскание с них значительных сумм потребует иного уровня подготовленности работников охотуправлений. Помимо исправления таксовых дефектов, нужна надёжная методическая база и работоспособная организационная технология формирования и сопровождения исков. На Охотдепартамент России рассчитывать не приходится — он за два года не смог объяснить всем охотуправлениям то элементарное требование закона, что протокол о нарушении правил охоты нужно теперь составлять как минимум в двух экземплярах и один из них выдавать нарушителю.

В деле изучения влияния средообразующих факторов на поголовье диких животных наука продвинулась далеко, оторвавшись даже от языка практики, впрочем, и не востребующей результатов научных достижений — охотничьи шкалы и таксы состоят только из взятых с потолка цифр и не содержат методических элементов. Проблемой здесь является приведение множественных допущений математического моделирования популяций к конкретным нормативно-техническим построениям, которые были бы понятны и убедительны и для нарушителей, и для потерпевших, и, главное, для судов. Всякий перевод методологии в методику и, тем более, инструкцию — “упрощение на грани искажения” (С.С.Шварц); очевидно, всё же, что вероятностные манипуляции с

энергетическими характеристиками биомассы в правовых актах о материальной ответственности неуместны. Впрочем, способы проведения приемлемых упрощений оттачиваются сейчас в рамках стандартных процедур оценки воздействия индустриальных проектов на окружающую среду и экологической экспертизы этих проектов.

Кроме методических сложностей, есть иерархическая — естественная, врождённая корпоративность государственных управленческих структур. Вредные для охотничьих ресурсов воздействия, как правило, иницируются, утверждаются или согласовываются как минимум одноуровневыми с охотуправлением государственными учреждениями, а регулярное предъявление исков к сельхозпредприятиям может быть воспринято как проявление возмутительной нелояльности к материнскому министерству.

Ключ к принципиальному снятию проблемы — организация фронтального давления на вредящие отрасли формирования. Нанесение ущерба среде обитания охотничьих животных затрагивает, в общем случае, права и интересы трёх субъектов отрасли — охотника, реализация права охоты которого затрудняется, конкретного охотничьего хозяйства, чьи био- и охоттехнические затраты оказываются напрасными, а доходы уменьшаются, и охотуправления, представляющего государство, собственность которого ухудшилась качественно и убывала количественно. Формальное право охотника на иск о возмещении, по крайней мере, морального вреда вытекает из общеправовых установлений; сдерживающим обстоятельством является то, что первичное право — право на охоту — не утверждено в статусе конституционно защищаемого и воспринимается в обыденном сознании как некая необязательная, быть может, временная, уступка государства и общества атавистическим наклонностям или примитивным нуждам части населения и потому постоянно испытывается на жизнеспособность разноплановыми ограничениями. Право хозяйств на иски о возмещении прямых убытков и упущенной выгоды законодательно закреплено без малого десять лет назад (см.: Матвейчук, 1999); только юридикотехническими погрешностями исковых материалов и противодействием охотуправлений, неосновательно принимающих хозяйства за конкурентов, можно объяснить отсутствие положительных судебных прецедентов. Право охотуправлений на имущественное преследование хозяйствующих субъектов ограничивается, как говорилось выше, дефектом Такса, не видящих ущерба в наиболее массовых и очевидных средоразрушающих действиях.

Устранение этих препятствий, и сейчас не являющихся неодолимыми, приведёт к тому, что успешное судебное преследование вредящей организации охотниками и охотничьими хозяйствами сделает обязательной, с точки зрения любого лица, исковую активность охотуправления. Параллельное предъявление всех исковых требований — социально-экологических (охотники), экономико-экологических (хозяйства) и административно-экологических (охотуправления) — позволит перевести верные, но декларативные утверждения о разносторонней ценности охотничьих животных, многократно превышающей обычную стоимость охотпродукции, в плоскость практических финансовых оценок.

До сих пор я говорил об имущественных претензиях к вредящим лицам применительно к вопросу о финансировании охотуправлений. Для отрасли в целом важно, чтобы взыскиваемые суммы действительно расходовались не на рутинные мероприятия, а имели целевым назначением работы по восстановлению пострадавшего ресурса. Применение подлинно восстановительных критериев размера ущерба — стоимости его реального возмещения в натуре — покажет истинную ценность охотничьих животных и среды их обитания.

Избежать растворения взыскиваемых охотуправлениями исковых сумм в государственных бюджетах, основанных на принципе “общего котла”, из которого органы управления охотничьим хозяйством финансируются в последнюю очередь, можно формированием в регионах целевых бюджетных фондов (опыт есть — Хабаровский край,

Сахалинская область), подобных экологическим фондам или созданному в 1999 году Фонду управления, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов.

Повысить охотничью активность можно, как уже говорилось, облегчением участи действующих в отрасли лиц, удешевлением занятия охотой, сопутствующей ей и вытекающей из неё деятельности. В значительной степени решение этой проблемы лежит вне охотничьей отрасли, в сфере общего налогообложения, требующей отдельного обсуждения. Налоговое законодательство огромно, специфично и весьма запутанно, однако именно оно сейчас является главным фактором государственного регулирования охотничьей отрасли. Есть вещи очевидные, вроде необходимости нормативного отнесения охоты и охотхозяйствования к сезонным видам деятельности (федеральное правительство в 1999 году охотничью отрасль в список сезонных отраслей не внесло, лишив её, таким образом, права претендовать на соответствующие налоговые послабления), но большинство вопросов лежит в областях, смежных с собственно фискальной. Упомяну о моментах, представляющихся особенно важными.

Первый — статус охоты уже не в социально-личностном, а в экономическом плане. Охота, в силу материальности её предмета и результата, является экономической деятельностью; последняя, согласно федеральной конституции, не обязательно носит характер предпринимательской (направленной на получение прибыли). Множатся, однако, попытки государства тесно привязать охотничьи и охотхозяйственные доходы к предпринимательским, с одновременным уклонением фискальных органов от зачёта расходов на охоту (био- и охоттехнические мероприятия). Отрасль заинтересована в формулировании убедительных доказательств, что оснований для этого нет. Союзный (СССР) закон 1986 года об индивидуальной трудовой деятельности (предтече нынешнего индивидуального предпринимательства) прямо указывал на то, что охота не является объектом его регулирования. Лесной кодекс 1997 года установил принцип бесплатности охоты (пребывания в лесах) и безвозмездности пользования лесфондом для общественных организаций охотников, что также отражает понимание некоммерческого характера охоты и охотпользования некоммерческих организаций. Восходящий к международным регистрам госстандартовский Общероссийский классификатор занятий 1993 года относит граждан, охотящихся для обеспечения себя и членов своей семьи “пищей, жильём и минимальным денежным доходом” (в том числе путём продажи продукции на рынках или сдачи в заготовительные организации), к категории “производителей продукции для личного потребления”. Последовательное утверждение некоммерческой сути собственно охотничьей деятельности жизненно важно для отрасли.

Второй — разнообразие организационно-правовых форм отраслевой деятельности. Как высокая степень биоразнообразия обеспечивает устойчивость биологических систем в целом, так и допустимость всего спектра хозяйственных образований в охотничьей отрасли повышает её гибкость, приспособительные возможности. Ключевое препятствие состоит в том, что Федеральный закон “О животном мире” позволяет долгосрочное пользование только юридическим лицам. Разумных оснований такому ограничению не усматривается. С точки зрения контроля и ответственности это вообще худший из возможных вариантов. Участники “непредпринимательского” простого товарищества, не являющегося, по закону, юридическим лицом, отвечают по обязательствам товарищества всем своим личным имуществом, а участники общества с ограниченной ответственностью, типичного юридического лица, — только своими вкладами в уставный капитал (члены общественных организаций, основных долгосрочных охотпользователей, — и вовсе ничем). Как видно, уровень ответственности “неюридических” лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, несравнимо выше. Единственный различимый смысл ограничения охотпользования для всех, не являющихся юридическими лицами, — в возможности бесспорного взыскания с последних налоговых недоимок и пеней (с других

лиц — в судебном порядке). Реальная действительность даёт, однако, многочисленные примеры того, как обнулением счетов мошенники легко уходят из под крыш с вывеской юридического лица, и для реального привлечения к ответственности всё равно приходится доказывать в судебных уголовных процессах их личную виновность. С другой стороны, проблемы взыскания недоимок по общим налогам охотничью отрасль, строго говоря, не интересуют — к возмещению ущерба, причинённого экологическими правонарушениями, любые лица могут быть принуждены только через суд, а лицензионные платежи уплачиваются, по общему правилу, перед получением лицензий, и задолжать тут не просто.

С точки зрения обеспечения равенства в использовании людьми своих способностей, реализации своих прав, в том числе в сфере доступа к природным ресурсам, действия властей некоторых регионов, вопреки ограничению, установленному Федеральным законом “О животном мире”, официально допускавших к долгосрочному охотпользованию индивидуальных предпринимателей (Красноярский край) и даже граждан (Хабаровский край), представляются не только разумными, но и конституционными.

Любые рассуждения об оптимальном спектре организационно-правовых форм охотничьей отрасли должны, по необходимости, учитывать особенности финансового учёта и налогообложения, исходный же посыл всех коллективных образований — гамма потребностей охотников.

С введением государственных охотбилетов общества охотников всё шире стали пользоваться такими средствами удержания членов, как пониженная плата за путёвки, освобождение от так называемых “целевых взносов”, приоритетность доступа в уголья обществ и т.д.. Те, кто считал такую социально-экономическую дискриминацию охотников неправильной, апеллировали к Конституции, декларирующей равенство прав граждан независимо от принадлежности к каким-либо общественным объединениям. Общества охотников сочли за лучшее отмахнуться от этих совершенно справедливых указаний как от враждебных происков, и напрасно — внимательное их рассмотрение было бы весьма полезно.

Росохотрыболовсоюз, как следует из его устава, создан для: удовлетворения потребностей членов в организации охоты и рыбной ловли, отдыхе, приобретении необходимых для этого товаров; реализации и защиты их гражданских, экономических и социальных прав и свобод; развития активности и самодеятельности граждан, их участия в управлении государственными и общественными делами. Отражены, таким образом, политические, социальные и экономические интересы членов общественных организаций охотников. Нынешние тяжёлые времена придали особое значение удовлетворению экономических интересов, отсюда и развитие обществами системы имеющих денежное выражение льгот, предоставляемых своим членам.

Однако гражданское законодательство устанавливает, что в общественные организации граждане могут объединяться на основе общности их интересов для удовлетворения только духовных или иных нематериальных потребностей. Поэтому обещание и реальное предоставление материальных выгод в таких, например, сферах публичной деятельности, как торговля охотничьими товарами или услугами, не соответствует закреплённому в букве закона духу общественных организаций. Дело не в правовых оценках. Я хочу лишь обратить внимание на то, что существует законная организационно-правовая форма удовлетворения всех, в том числе и материальных, потребностей охотников. Потребительский кооператив (союз, потребительское общество), как и общественное объединение — некоммерческая организация, основанная на членстве, имущественных взносах, уставных гарантиях участия членов в управлении. Разница состоит в том, что законная цель общественных организаций — удовлетворение только нематериальных потребностей членов, в то время как легальная функция потребительских кооперативов — удовлетворение всех, как материальных, так и иных потребностей участников; при

этом обеспечение для пайщиков преимуществ — норма, смысл деятельности кооперативных образований.

Использование охотничьими общественными организациями кооперативных, по сути, льгот для своих членов — налоговый офсайт, чреватый разорением. Задержка приведения статуса обществ в соответствие с реальными отношениями или формирования специализированных кооперативных структур крайне опасна для самих обществ. Охоткооперация не устраивала советское государство и была им на излёте нэпа ликвидирована потому, что она создавалась людьми самостоятельно и основывалась на частной собственности. Общественные организации явились более приемлемой формой, поскольку они могли прямо создаваться (учреждаться) властями, не предполагали никаких имущественных прав членов, а само имущество общества при его ликвидации автоматически отходило государству. История, реабилитировав частную собственность, сделала петлю, и будет печально, если она станет удавкой для охотничьих обществ, застывших в старых формах.

Ещё раз хочу подчеркнуть универсальную полезность отстранённого взгляда отрасли на общегосударственные приоритеты. Руководители Росохотрыболовсоюза постоянно аргументируют нужность ассоциации огромной, по их мнению, суммой уплачиваемых обществами налогов, не замечая саморазоблачительной наивности таких аргументов: во-первых, эти суммы для бюджетов копеечны; во-вторых, всем понятно, с кого они на самом деле взимаются; наконец, во всём мире необходимым признаком эффективного управления является минимизация налоговых отчислений. Руководитель любой негосударственной структуры, вздумавший похвалиться тем, как много он платит налогов, незамедлительно отстраняется от руководства, поскольку он подтверждает тем самым, что представляет интересы государства, а не акционеров (участников, членов и т.п.). Для отрасли важны масса и стабильность внутреннего обращения, всё остальное — не её забота. Так, корректный уход от налога на добавленную стоимость, обязательное начисление которого на закупаемую у охотников продукцию делает юридических лиц заведомо неконкурентноспособными заготовителями, — ущерб для государственного фиска, но благо для отрасли: двадцать процентов стоимости продукции остаётся внутри неё.

Кстати, налог на добавленную стоимость (НДС) — едва ли не самый концептуально ёмкий налог. Огромное практическое значение имеет теоретический, по видимости, вопрос, который очень грубо мог бы быть сформулирован таким образом: если ценность живой вольной белки переваливает за полтора рубля (две “минималки” по Таксам Минсельхозпрода России), а максимальная закупочная цена шкурки не превышает шестидесяти рублей, уместно ли говорить о том, что в стоимости этой шкурки содержится добавленная стоимость? Государство, заставляя юридических лиц начислять НДС на суммы, выплаченные частным лицам, перекрывает лазейку для безналогового “отмывания” товаров, на самом деле содержащих добавленную стоимость, овеществлённый труд. Но шкурки куницы, мясо лося и подавляющее большинство прочей аналогичной продукции имеют заведомо естественное происхождение, и если преобразованием животного в труп, то есть охотой, его стоимость не увеличивается, предосторожность государства применительно к охотничьей продукции излишня, а для отрасли она просто вредна. Индивидуальный предприниматель, по закону, вообще не является плательщиком налога на добавленную стоимость, а обычное юридическое лицо, заплатив охотнику, например, за шкурку выдры, тысячу рублей, вынуждено предлагать её покупателям или запускать в производство уже только с прибавлением двухсот рублей, уплаченных государству в виде НДС. Возложение на юридических лиц этого обременения сужает круг потенциально эффективных заготовителей охотпродукции, препятствует формированию конкурентной среды, вынуждает заготовители предпринимать сложные обходные манёвры и в целом затрудняет естественный оборот охотпродукции на российском рынке (поскольку юридическое лицо обязано накручивать НДС и на пушно-дичные товары,

закупленные у индивидуальных предпринимателей). Функционирование крупных, системообразующих заготовительных организаций, имеющих для отрасли важнейшее инфраструктурное значение, объективно возможно только в рамках юридических лиц (их объединений); они получают развитие исключительно за Уралом не в силу большей массы сырья, а потому, что обитающие там соболь и колонок имеют устойчивый зарубежный спрос — при экспорте товара государство возвращает НДС. Практическое разрушение легального рынка вольной пушнины и соответствующий упадок промысла в немалой степени вызывались тем, что общества охотников, промысловые хозяйства и другие юридические лица, ведущие охотничье хозяйство, были с 1992 года обременены налогом на добавленную стоимость по оборотам охотпродукции — связь между правом на уголья и правом на продукцию оказалась разорванной. Безуспешность попыток охотхозяйств восстановить эту связь с опорой на соответствующую норму Федерального закона “О животном мире” лишь подтвердила, что экономические реалии выше формального права. Обязательность начисления НДС на охотпродукцию тормозит организационно-правовое становление разветвлённых заготовительных, снабженческо-сбытовых структур, выталкивает её в теневой и узко канализированный экспортный секторы экономики. (Пока труды готовились к печати, законодатель изменил базу НДС, но, поскольку не ясно — политика это или случайность, актуальность теоретического осмысления вопроса не отпала).

Осенний 1998 года обвал рубля повысил привлекательность вольной пушнины для отечественных меховщиков. Так, рублёвая заготовительная цена на шкурку бобра за прошедший год выросла почти четырёхкратно, догнав курс доллара, и промысел оживился. Однако объявленные некоторыми крупными пушнозаготовителями цены уже приблизились к ценам североамериканских пушных аукционов (по ондатре, например, и превысили их), и очевидно, что это — объективный предел. Положительные эффекты конъюнктурного всплеска не снимают вопроса о долгосрочной оптимизации отношений охотничьей отрасли и государства, которое безо всякой выгоды для себя доставило ей в последние годы множество неприятностей.

Сказанное не исключает использования охотоведами общеэкологической и фискально-бюджетной риторики; важно самим не подпадать под их влияние. Эта опасность почти не угрожает охотоведам-сибирякам, имеющим дело с действительно экономически значимыми для коренных жителей своих регионов промыслами и сохранившим этносоциальную прививку иркутской школы охотоведения от гуманьячества. Но охотоведы, близкие к кругам, принимающим решения федерального уровня, в массе своей — узкие экологи или просто зоологи, исследователи одного-двух видов, и среди них не редкость такие, кто готов отдать охоту целого региона за какой-нибудь тигриный коготь.

Утверждённая федеральным правительством целевая программа “Сохранение амурского тигра” (лето 1997 года), отмечая, что “хозяйственное воздействие на природные комплексы разрушает среду обитания тигров”, а “промысловые охотники видят в тигре конкурента, уничтожающего копытных, и при встрече нередко убивают его”, предусматривает “жесткое регламентирование охоты путем сокращения лимитов изъятия диких копытных животных, ограничения сроков и районов охоты, а также проведение специальных мероприятий по увеличению их численности” и устанавливает, что ведение “охотничьего хозяйства в районах обитания тигра должно исходить из приоритетов сохранения тигра и его кормовой базы — диких копытных животных”. Тигр от века пожирал обожествлявших его удэге, корейцев и другой дальневосточный люд, пока пришедшие казаки не дали ему укорот. Теперь природоохранители официально разрешили тигру пожирать местные охотничьи этносы как охотничьи и всячески поддерживают его в этой склонности — в программе отсутствуют упоминания о защите охотничьих потребностей как малочисленных, так и прочих народов региона (зато предусмотрено создание трёх национальных парков и заповедника).

В 1997 году государственную экологическую экспертизу прошёл согласованный Сахалинским охотуправлением проект освоения нефтегазовой компанией участка Набильской лагуны, побережье которой часто посещалось охотниками, собирателями дикоросов и рыбаками-любителями. Первой и фактически единственной “смягчающей мерой” проектанты указали “ограничение на охоту”.

Тогда же на экспертизу был представлен согласованный Иркутским охотуправлением проект освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения, констатирующий, что: в результате освоения два охотника потеряют свои угодья полностью; промысловое значение соболя в границах размещения промышленных объектов восстановится не ранее чем через сто лет; будет разрушен традиционный уклад жизни населения одного посёлка и нескольких окружающих его деревень, в том числе одной эвенкийской; численное сокращение и уничтожение ряда локальных популяций терио- и ихтиофауны приведут к потерям в бюджете и источниках продуктового самообеспечения постоянного населения; и т.д.. Экспертная комиссия предложила доработать проект, в частности, дополнительно к одному предусмотренному им соболиному воспроизводственному участку организовать ещё несколько.

Примеров, когда индустриальное или иное вмешательство вместо компенсации возможностей охоты сопровождается её дополнительным угнетением, немало, исключения единичны. К сожалению, такие ситуации не вызывают протеста, воспринимаются отраслью как норма. Быть может, причиной тому некое подсознательное чувство вины, глубоко укоренённое экологической пропагандой в сознании охотников и охотоведов. Даже у нейтральных отраслевых наблюдателей можно среди многих дельных соображений встретить, например, мнение о желательности возложения бремени финансового обеспечения охраны охотничьих животных не на бюджет, а на охоторганизации (Мордвинов, 1998). Крайнее проявление — надежда на то, что с повышением самостоятельности охотпользователей “у охотнадзора появится возможность по-настоящему заниматься охраной редких, исчезающих видов — делом действительно государственной важности” (Леонтьев, 1998). Подлежит, на мой взгляд, дальнейшей разработке и реализации позиция В.В.Дёжкина, считающего (1998), что охотничья отрасль должна нести лишь часть расходов на охрану даже охотничьих ресурсов, поскольку они являются достоянием всего общества и их ценность далеко выходит за рамки отраслевой. Государство должно понимать, что, произвольно вычёркивая какой-то вид животного из списка охотничьих, оно автоматически лишает это животное внимания и опеки охотничьей отрасли, единственной отрасли, имеющей дееспособный надзор и реальный опыт стимулирования воспроизводства. (“Нет поддержки планам восстановления зубра и со стороны охотничьих организаций, ибо этот вид не имеет пока статуса охотничьего объекта — ведь он занесен в Красную книгу” — указывал В.И.Перерва в 1992 году.)

Об экспертизе нужно сказать особо. Последние годы охотуправления всеми силами отбивались от распространения государственной экологической экспертизы на свои решения и действия (наибольшую известность получили оборонительные успехи карельского, кемеровского и Кировского охотуправлений). Активизация госохотнадзорно-исковой работы с разрушителями среды обитания охотничьих животных, о желательности которой говорилось выше, потребует смены ракурса. Дело в том, что вредящая отрасли деятельность в большинстве случаев санкционирована властями, а взысканию, по общему правилу, подлежит лишь ущерб, нанесённый неправомерными действиями. Однако настоящую законность хозяйственному решению, способному повлиять на объекты животного мира и среду их обитания, придаёт лишь положительное заключение предварительной государственной экологической экспертизы (ст. 20 Федерального закона “О животном мире”). Законодательно установленная сфера действия, процедура, юридические последствия и поводы для оспаривания результатов экологической экспертизы предоставляют возможность если не вмешательства заинтересованных лиц в процесс

принятия решений, несущих угрозу охотничьей отрасли, то последующего возмещения ущерба, причинённого в результате принятия этих решений.

Имеет нормативные основания следующая позиция охотничьей отрасли. Всё — планы рубок, графики попусков, схемы мелиорации, методы палов, проекты коммуникаций и т.д., и т.п. — подлежит экологической экспертизе. Непременный предмет экспертизы — воздействие на среду обитания охотничьих животных. Обязательное условие положительного заключения экспертизы (глухой отказ может быть неконструктивен или невозможен) — полная бессрочная компенсация отрицательных эффектов в природе или адекватными денежными перечислениями охотничьим органам и организациям. Неукоснительность соблюдения последнего условия обеспечивается правом обращения в суд любых заинтересованных лиц.

Активное и грамотное использование инструмента государственной экспертизы в сочетании с поддержкой, официальной или негласной, общественной охотэкологической экспертизы (в случаях, когда прямого конфликта государственных органов нужно избежать) — мощнейшее оружие противодействия вредящей деятельности других отраслей, обеспечивающее, в числе прочего, дополнительные и, главное, надлежащие источники финансирования биотехнической и охранной деятельности охотничьей отрасли.

5. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Используя лексическую конструкцию П.Вайля и А.Гениса (1991), можно сформулировать разумную поведенческую линию охотничьей отрасли следующим образом: только шкурный отраслевой эгоизм, только циничное равнодушие к общим экологическим, экономическим и прочим проблемам, поскольку они не являются охотничьими, способны противостоять разрушительной поступи других отраслей и государственно-бюрократическому экстремизму.

Охота древнее любых государств и даже обществ; они обязаны убедительно обосновывать свои претензии на удостоверение или отрицание права человека на неё. Неполно утверждение, что охота нужна обществу — она ему просто присуща. Охота ни перед кем не ответственна за экологическое равновесие — она сама является неотъемлемой частью эйкоса, земной жизни. Охота самодостаточна — она не требует стимулирования извне и не должна финансировать чужие потребности сверх общеположенного. Хорошо всё, что вовлекает в отрасль дополнительные дичь, людей и деньги. Плохо всё, что побуждает охотуправления, охотников и другие составляющие отрасль структуры вести друг против друга взаимоистощающую борьбу — допустимы (и желательны) только скоротечные плодотворные конфликты на фоне умеренно вооружённого нейтралитета. Любые приказы, рекомендации, идеи, особенно исходящие от государства, других отраслей, а равно части общества, не считающей нужным или не имеющей возможности реализовывать свои охотничьи потенции, — вероятная опасность, подлежащая тщательной оценке.

Смертельная угроза охоте непредставима. Но будет ли охота лишь допускаться как сомнительное занятие странноватых людей, не сумевших свести родимые пятна первобытной эпохи или следующих своим вновь приобретённым болезненным наклонностям, либо она утвердится как достойное дело, востребованное и поддерживающее душевную и телесную крепость человека, как феномен, относительная независимость которого от государства и общества естественным образом обуславливается первичностью его духовной и материальной основы, как отрасль, сочетающая организационно-экономическую состоятельность с возвышающейся социальной значимостью, — во многом зависит от того, насколько грамотно охота впишется в новое устройство страны и, прежде всего, в современные правовые институты.

Опыт последних пяти лет убедительно показал принципиальную бесплодность попыток прямого применения Федерального закона “О животном мире” к охотничьей

отрасли. Этот закон ввёл множество понятий, не раскрыв их, не урегулировав соответствующие им правоотношения, дав простор для произвольных толкований. Так, устанавливая понятие долгосрочного лицензирования пользования объектами животного мира, соответствующее традиционному институту ведения охотничьего хозяйства, и процедуру предоставления этих объектов, закон не включил долгосрочное пользование в перечень видов пользования. В нём есть только охота — но юридическое лицо (долгосрочный пользователь) охотиться не может (действующие классификаторы понимают охоту шире, но это понимание не является общепринятым). Вместе с тем, Федеральный закон “О животном мире” предусмотрел принятие специального федерального закона, регулирующего отношения в области охотничьего хозяйства, и надежды отрасли обратились к нему.

Проект закона об охоте за пять лет блуждания по федеральной Государственной Думе один раз сменил название, четыре раза — комитеты-соисполнители, двенадцать раз Дума пропускала его же назначенные сроки рассмотрения. Ясно, что у него нет парламентской судьбы. Горевать именно об этом проекте не стоит — он не просто консервативен, а реакционен, не просто тенденциозен, а идеологизирован; его принятие было бы гораздо большей бедой для отрасли, чем отсутствие отраслевого закона.

Кто разрабатывал охотничье и смежное законодательство в Государственной Думе прошлого созыва? Официальные разработчики Федерального закона “О животном мире”, федерального закона “О защите животных от жестокого обращения” — представители левых и популистских партий и фракций (КПРФ, Аграрная партия России, фракция “Народовластие”, ЛДПР и т.п.). Единственный родитель проекта нового кодекса об административных правонарушениях, предполагающего за любое (любое!) нарушение правил охоты наказывать штрафом в 5-10 “минималок” (меньше, тем более “предупреждение”, налагать нельзя) и отдающего арктический госохотнадзор Севморпути — один из руководителей КПРФ.

Левые партии имеют опыт управления крупными массами людей, средствами связи и транспортом; отдельный человек неуправляем и раздражает их. Охота же изначально индивидуальна, самое большее — артельна. Многочисленные попытки создать общественную организацию охотоведов неизменно проваливались, а Росохотрыболовсоюз держится вовсе не общинностью.

Столичные отраслевые разработчики закона об охоте — тоже во власти схем. Охотдепартаменту очень нравятся некоторые элементы североамериканского устройства — тотальная платность и видимое отсутствие охотпользователей, но он не готов как воспринимать систему целиком (включая, например, лотерейный способ распространения самых популярных лицензий), так и объяснить, почему заокеанский опыт непосредственного, по ошибочному представлению департамента, управления отраслью ближе всей России, чем западноевропейский клубно-арендный.

Конъюктурность, формальность охотдепартаментских апелляций к западному опыту получили недавно забавное подтверждение. Заведующий отделом охотничьего ресурсоведения Центрохотконтроля Охотдепартамента (бывшая ЦНИЛ Главохоты) России И.К. Ломанов составил по материалам осеннего, 1999 года, семинара в Тохмаярви, обзорную сводку “Охотничье хозяйство и охотоведение Финляндии”, одна из главок которой, “Планирование использования лося”, представляет собой перевод статьи финских охотоведов Т. Нигрен и М. Песонен (Nygren, Pesonen, 1993). И.К. Ломанов, описывая, с несколькими ошибками, введенную с 1975 года специальную процедуру принятия управленческих решений, сообщает, что ежегодные совещания ведущих охотничьих учреждений Финляндии стали созываться в связи с проблемами, вызванными “быстрым сокращением популяции лося”. Однако любой охотовед, мало-мальски знакомый с фактами, знает, что как раз в семидесятые годы наблюдался взрыв численности финского лося (с 17 до 95 тысяч голов — см., например: Нигрен, 1997). В той самой статье, на

которую ссылается И.К.Ломанов, Т.Нигрен и М.Песонен указывают, что в середине семидесятых был превышен уровень 50 телят на 100 взрослых лосей, ущерб от чрезмерной плотности лося (дорожные происшествия, отравы лесов и посевов) стал нетерпимым, и “было решено положить конец росту численности”. Естественно, финны в излагаемой И.К.Ломановым статье говорят о том, что тесное взаимодействие охотничьих учреждений было налажено в связи с проблемами, вызванными “стремительным ростом” (rapidly increasing), а вовсе не “быстрым сокращением” популяции лося.

Поскольку утверждение о якобы имевшем место падении численности лося И.К.Ломанов даже выделил полужирным начертанием, указывая, тем самым, на его особое значение (у финнов шрифтовые выделения отсутствуют), едва ли это — техническая ошибка. Невелика беда, если эта дезинформация — пропагандистский трюк; близкие к оригиналам переводы (сделанные И.Н.Соломиным, ВНИИОЗ) важнейших финских материалов опубликованы и интересующимся известны. Плохо, однако, если ведущий специалист-ресурсовед и опирающиеся на его познания руководители Охотдепартамента России действительно воспринимают финскую технологию сбивания перегретой популяции лося с пика численности за технологию ее подъёма.

Возвращаясь к законотворческой теме, отмечу, что Росохотрыболовсоюз и прилегающие к нему деятели охотоведения, также видя областью применения своих предпочтений всю страну, сплошь и рядом оперируют миражными понятиями, утратившими смысл или не имевшими его никогда (во всяком случае, такого, какой им придаётся).

Поясню на примере, суть которого важна сама по себе. Один из самых живучих тезисов околоофициального охотоведения — вредность “обезлички угодий”; ему соответствует вывод о том, что у угодий должен быть хозяин, их следует закреплять за юридическими лицами (предоставлять обитающий в них животный мир в долгосрочное пользование). Однако издревле существовало и обычное право, неформально закрепляющее за охотниками отдельные участки, за деревней или кустом деревень — массивы охотугодий; наезжие охотники останавливались у местных и должны были соблюдать принятое размежевание. В таёжных районах охотничьи участки были предметом неофициальной купли-продажи до шестидесятых годов (Мельников, 1976). Сорокалетней давности кампания закрепления охотугодий проходила под лозунгом ликвидации их обезлички, но на деле одним из главных своих содержательных элементов имела разрушение сложившегося их распределения, носившего как раз слишком личный для советской власти характер. Неподконтрольное властям частно-общинное владение должно было уступить безликому конторскому распределению мест охоты. Разумеется, государство предоставило конторам право, обозначив аншлагами участок, взимать со всех, в том числе местных жителей, плату за охоту на собственное содержание и проведение биотехнических мероприятий, компенсирующих, главным образом, вредные воздействия других отраслей. Сказанное несколько не отрицает наличия реальной социально-правовой проблемы — противоречия между личными правами местных охотников и личными же потребностями умножившихся в ходе урбанизации городских. Это противоречие было снято Росохотрыболовсоюзом в магистральных районах очень просто — путём полного подавления традиционного межеевания местных охотников (фактическое воплощение получил лозунг эпохи военного коммунизма: охота — для всех, угодыя — никому, никому лично). Региональные общества пытались учесть особое положение сельских охотников распределением лицензий и ценами на путёвки, особенно после 1990 года, когда им было предоставлено право формировать собственные преysкуранты. Однако неустойчивость этой политики проявилась с введением государственных охотбилетов: критерий “член-нечлен” побил критерий “местный-приезжий” по всем статьям.

Можно было бы предположить, что лозунг ликвидации обезлички предназначен только для внешнего употребления, как доступный для понимания властей. Однако выраженное в печатных публикациях восприятие многими руководителями региональ-

ных обществ ситуации с распределением угодий показывает, что это тот вызывающий симпатию, но оставляющий мало надежд случай, когда агитатор сам верит в собственную пропаганду. Поэтому, когда Росохотрыболовсоюз, старейшие, самообразовавшиеся общества которого создавались как городские, говорит о насущной необходимости ликвидации обезлички угодий, для отрасли это означает, что одна из её структур намерена поднять интересы большей части охотников.

В смежных отраслях подобные проблемы решаются установлением в отношении общеиспользуемых ресурсов сервитутов и близких к ним ограничений прав собственников, владельцев и пользователей. Права граждан на пребывание в лесах (в это понятие включена и охота) и возможность ограничения прав пользователей участками лесфонда в пользу иных заинтересованных лиц зафиксированы в Лесном кодексе в качестве публичного и частного лесных сервитутов. Госкомзем России предусмотрел в акте 1996 года возложение на землевладельцев и землепользователей такого бессрочного обременения, как обязательство предоставлять право охоты на своём участке. О публичном охотничьем сервитуте — праве граждан на охоту на территории страны — говорилось выше. Частный охотничий сервитут предполагает, в частности, что любому претендующему на долгосрочное пользование угодьями должно быть известно — его право пользования будет ограничено его обязанностью обеспечить всем (и не только местным) гражданам, ранее охотившимся в этих угодьях, условий (в том числе и касающихся денежных повинностей), не худших, чем были до передачи в долгосрочное пользование. Другими словами, если в угодьях уже охотятся люди по общему (публичному) праву, любое частное право обязано его уважать. (Из известных мне региональных законов об охоте только два — орловский и тюменский — содержат понятия частного охотничьего сервитута, но отношения долгосрочного охотпользователя и охотника ими не охватываются.)

Сервитутные и родственные им институты общегражданского, земельного и лесного законодательства создают условия для согласования разнонаправленных интересов, советское же охотничье законодательство, идеологемами которого по сию пору живёт руководство отрасли, считает нормой подавление одних интересов другими в духе “демократического централизма”. Росохотрыболовсоюз требует закрепления за ним угодий, апеллируя к своим заслугам и опыту на природоохранном поприще, но не упоминая о традиционном охотпользовании, а Охотдепартамент России, вместо того, чтобы последовательно отсекал для всех долгосрочных пользователей возможность “жать там, где они не сеяли” (А.Смит), соглашается отдать им на полный откуп львиную долю угодий с оставлением в каждом районе малой части для общего пользования. Эта идея — создание “резерваций наоборот” — содержится в проекте федерального закона об охоте и реализуется на практике в ряде регионов страны.

Охотничья отрасль — вне индустрии, вне крупных финансов и товарных потоков, вне людских толп, одним словом — вне политики. При современном состоянии теоретического охотоведения, его явной концептуальной недостаточности приемлемый охотничий закон в столице не напишут. Надежды, как мне кажется, стоит возлагать только на регионы. Региональные власти, в том числе охотничьи (включая и общественно-охотничьи), стоят ближе к потребностям людей и менее подвержены идеологическим пристрастиям. Особенно выпукло это проявилось в вопросе платы за охотничьи лицензии. В 1994 году Амурская область ввела плату за соболя в размере 0,5 “минималки”, однако уже в следующем году упразднила её “в целях поддержки экономики хозяйств”. С охотничьего сезона 1994/95 годов установил плату за соболя и Красноярский край, но в размере 0,05 “минималки”, и — не повышал её, даже когда федеральное правительство определило в 1997 году 0,4 “минималки” нижним пределом; более того, губернатор края перед сезоном 1998/99 годов (возможно, правда, что его решение обуславливалось предстоящими выборами) вообще освободил от платы охотников северных районов, “принимая во внимание несвоевременную выплату заработной платы, сокращение объёмов про-

изводства, ухудшение социальных условий проживания населения”. Таймырский губернатор в 1998 году на основании конкретных экономических расчётов по каждой совхозной охотточке округа доказывал федеральному правительству, что нормальная плата за лицензию на дикого северного оленя — 0,1 минималки (тогдашний московский тариф — 1,0-1,5). Ряд регионов до сих пор не ввели тотальную платность. Складывается впечатление, что простая замена верхушки Охотдепартамента России на штат любого из охотуправлений этих регионов избавила бы отрасль от многих бед.

Рассчитывать на это всерьёз, конечно, не приходится, но многократно подтверждённое Конституционным Судом Российской Федерации право регионов на опережающее правовое регулирование позволяет им самостоятельно решать многие проблемы. За девяностые годы в регионах накоплен колоссальный опыт управления отраслью в новых условиях, заслуживающий, как, впрочем, почти любая из затронутых выше тем, подробного обсуждения. Примитивность охотдепартаментских поделок указывает на то, что он остаётся не только не осмысленным, но даже не охваченным.

Идеализировать этот опыт нет оснований — значительная часть охотничьего регионального законодательства содержит нормы, нарушающие права либо отдельных организаций, либо отдельных категорий охотников. Некоторые региональные законы об охоте и охотничьем хозяйстве представляют собой просто охоттерминологические редакции Федерального закона “О животном мире” и, уточняя некоторые охототраслевые процедуры, не используют имеющиеся возможности укрепления позиций охотничьего дела в отношениях с государством и другими отраслями.

И всё же во многих региональных актах охотничьего законодательства воплотились очень интересные понятия, трактовки, нормативы, способы решения задач, имеющих общетраслевое значение. Часто элементы регионального нормотворчества сами по себе неудачны или спорны, но перспективны намеченные пути развязывания проблем, иногда впервые выделенных, очерченных, сформулированных на языке права. Дополнение этих оригинальных находок возможностями, предоставляемыми новейшим федеральным гражданским, природопользовательным, налоговым и антимонопольным законодательством позволило бы создать полноценные региональные законы об охоте, не только вводящие в правовое русло внутриотраслевые противоречия, но и обеспечивающие эффективную защиту отрасли в целом от государства, других отраслей, враждебно настроенной части общества.

Новейшую историю охотничьего дела можно, с известным упрощением, представить следующим образом. Изначально самодостаточная, саморегулирующаяся охотничья отрасль была выбита из равновесного состояния первой мировой войной и октябрьским переворотом, вовлечена в форсажные рывки советской эпохи, подчинена внешним, главным образом экономическим, интересам государства, постепенно привыкая воспринимать их как собственные и обрастая излишними для своих внутренних надобностей структурами и функциями. Через полвека государство, питаемое уже не “мягким золотом”, а круглым лесом, нефтью и газом, оставило охоту вне сферы своих потуг. Товарно-экономический двигатель отраслевого механизма заглох, ощущение социальной самоценности охоты оказалось утраченным, и концептуальный вакуум охотничьей отрасли стал заполняться чуждыми ей эколого-политическими императивами — охота была избрана жертвой не в силу особой вредности, а просто потому, что она была (и остаётся) природоохранителям по зубам, в отличие от полным ходом мертвившей всё индустрии. К концу века, когда в российской политике стала утверждаться демократия, в экономике — либерализм, а в обществе — права человека, идеология охотничьей отрасли представляет собой беспорядочное смешение архаичных представлений, тормозящих её интеграцию в современное общественное устройство. Отпадение целых пластов советского законодательства и необходимость приводить отраслевые правоотношения к новым об-

щегосударственным гражданским и административным установлениям обнажили отсутствие в охотоведении опорных понятий и принципов, на которых могла бы базироваться концепция охотничьей отрасли, вырабатываться её позиция и политика.

Различение временного и сущностного, определение мыслимого, говоримого и реального, отделение (не обязательно отбрасывание) внешних приоритетов от собственных потребностей, восстановление и развитие приспособительных механизмов, формирование инструментов защиты от вредных сторонних вмешательств и крупных внутренних сбоев – необходимые элементы процесса самоосознания, самоопределения охотничьей отрасли, процесса, пробивающего себе дорогу в практике и публикациях коллег.

Опираясь на имеющийся опыт, известные факты и здравый смысл, насколько они мне доступны, я попытался в этой статье показать на конкретных примерах познавательный потенциал и практическую применимость сугубо отраслевого подхода к анализу нынешнего состояния отрасли и поиску разумных решений некоторых её проблем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев М.Н., Макарющенко В.В., Гайдар А.А. Итоги деятельности охотничьих хозяйств России в 1995-1996 гг. // Вопросы прикладной экологии (природопользования), охотоведения и звероводства / Материалы научной конференции, посвященной 75-летию ВНИИОЗ им. проф. Б.М.Житкова (27-28 мая 1997 г.). Киров, 1997. С. 345-346.
2. Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. – М.: Издательство НОРМА, 1997. 333 с.
3. Вайль П., Генис А. Американа. М., 1991. 319 с.
4. Волокитина О.Н. Традиционное природопользование народа коми в контексте музейной экспозиции // Финно-угорский мир: состояние природы и региональная стратегия защиты окружающей среды / Тез. докл. междунар. конф. (Сыктывкар, Республика Коми. Россия, 2-5 июня 1997 г.). Сыктывкар, 1997. С. 40-41.
5. Горбатов А. Охота в Голландии // Российская охотничья газета. 1998. № 3 (14 января). С. 7.
6. Греков В. Барсук // Охота и охотничье хозяйство. № 12. С. 12-14.
7. Дежкин В.В. Охота и охотничье хозяйство мира. М., 1983. 358 с.
8. Дежкин В.В. Научные основы рационального использования, охраны и воспроизводства ресурсов охотничьих животных / Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук в форме научного доклада. М. 1989. 57 с.
9. Дежкин В.В. Ведомственная некомпетентность или корыстный умысел? // Охота и охотничье хозяйство. 1998. № 1. С. 5-6.
10. Жемчужников А.С. О некоторых вопросах возмещения ущерба, причиненного уничтожением или повреждением объектов животного мира и среды их обитания // Охотничье дело (Киров). 1998. № 1. С. 1-10.
11. Краев Н.В. Правовые проблемы возмещения ущерба, причиненного ресурсам животного мира и объектами животного мира хозяйствующим субъектам в России // Охрана живой природы / Вып. 3 (8). Проблемы контроля за состоянием ООПТ и возмещения ущерба. Н.Новгород, 1997. С. 37-55.

12. Кузьмин С.Л., Павлов Д.С., Степанян Л.С., Рожнов В.В., Мазин Л.Н. Состояние и перспективы развития Красной книги животных Международного союза охраны природы // Зоол. журн. 1998. Т. 77, вып. 10. С. 1093-1101.
13. Леонтьев Э. Аренда охотугодий – залог успеха // Охота и охотничье хозяйство. 1998. № 4. С. 14-15.
14. Матвейчук С.П. О развитии налогообложения охоты и охотпользования Урала, Сибири и Дальнего Востока // Соболь. Состояние ресурсов и перспективы пушного промысла / Материалы научно-практической конференции. С.-Петербург, июнь 1998 г. Киров: ВНИИОЗ, 1998. С. 64-95.
15. Матвейчук С.П. К правовому обоснованию взыскания убытков, причинённых нарушением правил охоты // Охотничье дело (Киров). 1999. № 5-6. С. 1-15.
16. Мельников В.К. Организация охотничьего хозяйства (Учебное пособие. Часть I). Иркутск, 1976. 106 с.
17. Мельников В.В. Что делать? // Охота и охотничье хозяйство. 1998. № 3. С. 1-4.
18. Мордвинов Н. Охотничье хозяйство – заложник экономического развала // Охота и охотничье хозяйство. 1998. № 12. С. 4-5.
19. Нигрен Т. Учет численности и планирование промысла лося в Финляндии // Охотничье дело (Киров). 1997. № 9. С. 18-20.
20. Останин В. Принимаем клиентов. Русское гостеприимство – хорошо, но профессиональный подход – лучше // Сафари. 1999. № 1. С. 18-21.
21. Перерва В.И. Возвращение зубр. М.: Колос, 1992. 207 с.
22. Сакулин А.С. Прекратить противостояние // Охота и охотничье хозяйство. 1998. № 2. С. 7.
23. Улитин А.А. Экономические, организационные и правовые аспекты пользования животным миром в деятельности Ассоциации “Росохотрыболовсоюз” // Вопросы прикладной экологии (природопользования), охотоведения и звероводства / Материалы научной конференции, посвящённой 75-летию ВНИИОЗ им. проф. Б.М.Житкова (27-28 мая 1997 г.). Киров, 1997. С. 387-389.
24. Улитин А.А. Экологические, правовые и экономические проблемы охотничьего хозяйства России в связи с охраной её охотничьих ресурсов / Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук в форме научного доклада. М., 1999. 87 с.
25. Штильмарк Ф.Р., Сухомиров Г.И. О двух направлениях (“школах”) в советском охотоведении // Бюллетень Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 1991. Т. 96, вып. 1. С. 77-87.
26. Экономическая значимость охоты (экономические показатели охоты в США) / Перевод С.И.Минькова. Охотничье дело (Киров). 1998. № 4. С. 1-7.
27. Этнография: Учебник / Под ред. Ю.В.Бромлея и Г.Е.Маркова. М., 1982. 320 с.
28. Nygren T., Pesonen M. The moose population (*Alces alces* L.) and methods of moose management in Finland, 1975-89. Finnish Game Res. 1993. V. 48. P. 46-53.